

Олег Ермаков

КОЛОДЕЦ СЕРДЦА

Глаз инопланетянина

Oleg V. Yermakov. – Well of Heart. The Alien's Eye

Глаз и мозг землянина образованы из одних и тех же клеток — нейронов, но структурно они тела разные.

Глаз инопланетянина — это мозг, напрямую зрящий из глазницы; зреть и мыслить ему есть одно. Он есть **цельный** зрачок, а по сути — дыра, через которую Вечность, антропное Я, созерцает себя самое.

Число Пи оку этому есть ровно Три.

The eye and brain of an earthling consist of the same cells — neurons, but structurally they are different bodies. The alien's eye is a brain, looking directly from the socket; looking and thinking are the same thing for it. It is a whole pupil, and in essence a hole through which Eternity, the anthropic Self, contemplates itself.

The number Pi for this eye is exactly Three.

Киев – 2016

ЧЕРНЫЙ — ТАЙНЫМ ОГНЕМ,
МЕРТВЫЙ — ЖИЗНЬЮ,
ПУСТОЙ — ПОЛНОТОЙ

Глаз-зрачок — созерцание чистое,
взор (**зрак** (стар.)): с Миром единство,
в **Иное дыра**. В оке нашем он **центр**,
среди ума **Сердце**, а в небе — **глаз**
Бога, **Луна: лаз** в То, в панцире **Рак**.

Иначе как чрез Слово Мир постичь нельзя: ведь Слово – Слово, Мир, Ядро всего.

WORD IS WORLD

Luna * Oleg * Vladimirovich * Ermakov

*In the beginning was the Word, and the Word
was with God, and the Word was God.*

John 1:1

*Get to the **root** of all!*

*Kozma **Proot**kov*

https://ru.wikipedia.org/wiki/Козьма_Прутков

Dear Friends!

My name is Oleg Yermakov. I was born in Russia, graduated from Kyiv National University of T. Shevchenko (Ukraine), I live in Ukraine. In April 2009 I created the Unified Field Theory which I would like to offer to your attention. The work is written in Russian. Its meaning is that Einstein, creating his theory, was mistaken: he created this work as a physical theory, but it is a **LINGUISTIC** theory, because **the Word is the Truth, Root of everything.**

Your sincerely,
Oleg Yermakov

e-mail: nartin1961@gmail.com

In vino veritas.
Истина — в вине (лат.)

**Все открытья мои — плоды
Вакхова метода жома, давящего
Истину, Я Мира, как сок из я'God,
из Слова, которое есть ее дом и сосуд*.
Сок Ра — Бога, Огня всех живущих,
она Глубь сердец наших, кою
познать звал Сок-Ра-т.**

* В мире нашем лик Истины — Иисус Христос, Бог Слово, Логос (греч.),
Себя зовущий «Лозой Виноградной». О том сообщается:

Спас Лоза Истинная — редкий иконографический тип, изображающий Христа в соответствии с евангельскими словами: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь» (Ин. 15:1), «Аз есмь лоза, вы же гроздие» (Ин. 15:5). В ранних вариантах (XV век) Христос окружен лозой, в ветвях которой изображены Богородица, Иоанн Предтеча и апостолы (то есть евангельская фраза передается буквально). В более поздних (XVII – XVIII века) вариантах усиливается евхаристическое содержание, на лозе, вырастающей в руках или из прободенного ребра Спасителя, виноградная гроздь, которую Христос отжимает в потир. Из символично-аллегорической композиции превращается в дидактически-назидательную. В греческом варианте икона подписывается «Αιτηλος», что, собственно, и означает «виноградная лоза».

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Православная_иконография_Иисуса_Христа

...ЛОГОСЛОГОСЛОГОС...

15 февраля 1989 года автор этой работы выступил в Институте кибернетики им. В.М. Глушкова (Киев) с докладом об открытом им Антропном ряде Мира, часть чья есть антроп сей Земли, кем есть мы. Зренье сущностей этого ряда, о коем речь здесь — глава того доклада.

**Мир, Плод Бога, есть Тайна-и-явь.
Тайна — Вечность, Мир истинный;
явь — бранный круг, Мир во лжи.
Явь на Тайну надета: на Ось — колесо.
Очи вечные зрят от Оси — и с тем видящи;
бранные — взор колеса без нее, слепота.
Очи бранные — наши, земные: без Целого часть;
очи вечные — очи Гостей, Неба взор: часть при
Целом, при Корне росток. Очи вечные — Сердце,
а бранные — Ум без него. Гость — хозяин (англ.
host) нам: власть в Мире — очей зрячих власть;
Гость — Луна, мы — Земля. Мир сей — IN'ого
ть; очи вечные спят в очах бранных, как спит
Небо в нас. Пробудить их — стяжать нам Себя.**

ВЛАСТЬ ОЧЕЙ. МЫ И ГОСТИ

*Человек есть душа, искра Божия. Так учат Древние. Но взор землян, **СПЯЩИХ ДУШ** — взор их плоти, пустой в своей лживости; Мир ему — мертвая яма. Душой как **СОБОЮ САМИМ** — зрит Мир Гость наш, космит, и в очах этих истинных — истинен Мир, Солнце-Жизнь. В сути, в том вся рознь наша с Гостями: ткань зрящих — взор их.*

Недавно меня как «эксперта по космосу» пригласили на ТВ, где задали вопрос о «кротóвых норах» — ходах меж мирами как **лаз**ом в Иное. Вот что я ответил.

Ошибка сегодняшней, атеистичной по сути науки в том, что и Вселенную с ее мирами, и пункты их связи она мнит сторонним — а значит, и чуждым — человеку. На деле ж они — это **он сам**, несущий, как капля Вселенной, ее внутри себя (ибо капля несет **Океан**, Суть свою), и единственной «черной дырой» и «кротовой норой» ему есть его **око**: **зрачок**, чьей настройкой, как линзы на ф**окус** иной, на иное число **Пи** — **иную глаз круглость** — свершается, по «esse — percipi»¹, скачок очей наших как нас це**лик**ом в мир **IN**'ой: саль**то** в **To**², **в Воду в|вод**.

Г**лаз** людской — **в|ра**та в Мир, **Пи**р очей; власть очей — над ним власть³. Око — Мира **коло**дец как Сёрдца всех. Истина — на дне его; ход ко дну — путь Познания, данный О**ра**кулом нам как в Себ**я** путь.

Отличие нас от космитов, Вселенной послов: мы не **пра**вим очьми — с тем, гвоздями **при|коло**чены к миру сему. А они, Сёрдца сути — цари глаз⁴, и Вечность — привольный к**ра**й их.

¹«Быть — есть быть в восприятии» (лат.): зрится — в сути сего.

²Посему Пи — константа констант: круглость ока как чистая сущность его (*Приложение 5*).
Переход очей (с тем и нас) в То — Кастанеде согласно есть сдвиг точки сборки: узла, коим целен наш взор, в новый пункт, очей дом.

³«Царство над миром принадлежит ребенку», — сказал Гераклит.
Ибо очи дитяти чисты как Вселенная: капля и Океан — им одно.

⁴На практике это означает строгое равенство Трех числа π , сути ока: числу без своей дробной части как Вечности (Миру, Вселенной) без брения, тени ее.

*В древние времена был в поле волшебный колодец.
Подходил к нему человек, опускал ведро, вытаскивал,
а в ведре оказывалось то, что было у него на сердце.*

*Сначала люди черпали из колодца любовь, добро,
нежность. У кого что было — ему еще и прибавлялось.*

*Но потом что-то случилось в мире: люди стали
все чаще зачерпывать из колодца зло, зависть,
ненависть. И решили они, что колодец испортился.*

*И засыпали его. Ведь колодец засыпать легче,
чем сердце свое очистить, друзья.*

Стародавняя притча

КОЛОДЕЦ — жизнь, истина, «глаз воды», знаменующий связь с прошлым, с миром мертвых и потому имеющий волшебные свойства. Колодец обозначает и некую глубину, сродную могиле: вода не только дарует жизнь, но и отнимает ее. Подтверждение тому — колодец Бархут, имевший связь с преисподней и являющийся могилой пророка Худа. Колодец стал могилой и Понтию Пилату: когда Тибр не принял тела, его сбросили в глубокий колодец, окруженный горами.

Колодец в мифологии — путь сообщения меж воздухом, водой и землей.

В мифологическом аспекте колодец дает возможность исполнить желание и заглянуть в будущее. Недаром он является знаком инициации.

Нередко заглянуть в колодец означает пробудить наши темные силы, таимые в нас. В книге «И-цзин» колодец знаменует союз внутреннего Я с тайными богатствами подсознания.

Колодец в древнейшем познании — корни самой жизни, место явления на свет всего скрытого. В эротической литературе колодец — знак женского лона, а закрытый колодец — знак девственности. Святым колодцем есть источник у корней Мирового древа Иггдрасиль, где плещутся воды начальной мудрости. Один пожертвовал стражу Древа Мимиру свой глаз, чтобы, испив из этого ключа, обрести знание настоящего и грядущего. В иудейском символизме колодец с чистой водой означал также мудрость и саму Тору.

Колодец во всех религиозных традициях считается священным местом встреч.

Словарь символов

– А я только что сию минуту приехал в Москву, – растерянно ответил профессор, и тут только приятели догадались заглянуть ему как следует в глаза и убедились в том, что левый, зеленый, у него совершенно безумен, а правый – пуст, черен и мертв.

*Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита.
Глава 3 «Седьмое **дока**зательство»*

Глаза Людей — глаза Земли и Неба

Учат **Пращуры**: очи и Мир сущи друг ради друга. С тем, истинный глаз зряч всегда: Мир ему — незакатное Солнце, без ночи День. Не таковы очи наши: они зрячи днем, слепы ночью — порою **Луны**, **Солнца** горнего. Зря половинно чрез **палочки**, клетки пусты, они — очи-дыра, что обрел человек, когда **пал** с Небес — **отпал** от Мира, Луну потеряв как сосуд Полноты Мировой. Сердце как очи, с Миром единые, стало бессердным Умом, глаз отъятых столпом. Но свят глас: потерявший — найдет! Час пробьет: очи умны свои **смен**им мы на сердечны, глаз-нуль со зрачком как **срединой** своей — на **глаз-центр**, целокупный зрачок. Таковы очи наших Гостей — суетей Неба, антропов Луны, **Мены** (греч.), коим Мир — День ее.

О двух сущих Антропах

- **Землянин** — антроп Земли бренной, Отчизной как Всем ее мнящий: часть — Целым как Сердцем — Ум, в себе пустой.
- **Космит, Гость** — антроп Мира, **Вселенной**, ее зрящий Корнем своим: Целым — Целое, Сердцем — его самое.

ЧЕРНЫЙ ГЛАЗ: ТЬМА КАК ПЯТАЯ СУТЬ

Квинтэссенция (от лат. quinta essentia — пятая сущность) — основа, самая сущность чего-н., букв. пятая стихия — эфир, признававшийся в средневековой философии основой прочих стихий.

Словарь философских понятий

*Очи черные, очи страстные,
Очи жгучие и прекрасные!*

Строка старинного романа

Из всех глаз людей черные — самые притягательные и прекрасные. Однако черных, глаз цвета зрачка, у нас нет: чернота — абсолют очей, огонь за чертой; очи чёрные — прорвы Любви, Гостей очи, лик чей — Цель Землян в Пути их: бренья — Вечность, Дом-Корнь. Бранный мир, Квадрат — четверка глаз: голубые, зеленые, серые, карие; Вечность, Круг — пятые очи: в Иное врата, чернота. Столп глаз этих — эфир, огонь Иного, единый с огнем, зримым нам:

...FIREFIREFIRE...

Вз|ор Пяти, Любви взор — полнота
чело|вечности: Пять — че'LOVE'ка число.

Зренья Суть — **Ть|ма**, **Ма|ть**
сущих как Лоно всего:

EYE = EVE*

Зреть — зреть: Лону **внимать**; **вз|ор** —
о|р|атай (стар.): **пахарь**, **торящий сей**
Пах ра|ди Бога, Огня его; **узреть** — **созреть**:
Им **взыграть** чрез **пахтанье** себя. Око зрячее —
Сердце, Жена: **Полнота**, **прорвой м|нимая**,
К|орень (санскр. **МУла**); **слепой глаз** — **УМ**, **МУж**,
видеть коему — Сердцем **взирать** как **К|оровой**,
Женой: **Миром**, **ведь Лоно** — он. Мир — **МА|Я|К**
всех очей, сущих им, как и он — ими сущий;
Путь наш — части в **Целое** **ход очев|ой** как
ЯК К МАтери: к Лону — **дитя**ти его:

...МАЯК-МАЯК-МА-Я-К-МА-ЯК...

Мир, **Цель** зрящих — Путь **са́м**: в Бога —
Целого Суть, **Простоту**. **Вижу** — **движусь**:
С|тези ради очи у нас. Сердце, **Мир весь** — **Любовь**,
Полнота; Ум, **мир брeнный** — **В|ражда**: часть,
что мнит Всем себя. С тем, есть два рода глаз.
Очи **до|льные** — **очи Вражды**: Рознь суть их, **ведь**
Дол — Ум. Очи горние, Сердца **взор** — **очи Любви**,
коих суть есть Единство. Вот очи Гостей и землян.

* Ева, Женщина (лат.).

Идею мыслят. Или видят. При условии, что мыслят глазами, а видят мыслью. Если мысль не видит, значит она слепа, как слеп глаз, который не видит.
К.А. Свасьян. Растождествления

Око Розни, Вражды: пленник бренья, Землянин

- 1) Зреть — одно оку этому, мыслить о зримом — другое. С тем, мозг и глаз, тканью едины своей, нейроглией, — в главе нашей разны, спрягаясь мостом их хиазмом, скрещением нервным; ткань мозгоглазная — суть два рода клеток (нейроны, глиальные): Рознь во плоти.
- 2) Зрачок — центр ока, сердце в нем. Зрит он один, остальное — слуга: ум при сердце как тень при огне сем. Придаток зрачка, глаз наш — шар, его д^{вижу}щий мышцей своей на цель: ^дви|гаться — зреть сему оку.
- 3) Глаз сей снабжен веком, каким заграждаем он, мира боясь, чей он ^{раб} как реки в ^{ремен} тьмы дольной: ^{веко} — ^{веко}|в пе^{лен}а, ^{Лет}ы ^{лет} к^{лет}ь, ^{лет}ать запрет.

Око Единства, Любви: посол Мира, космит, Гость Земли

- 1) Зреть Единству — есть мыслить о зримом. С тем, мозг Гостя и глаз — одно: глаз не шар автономный — мозг сам, из глазницы глядящий, Мысль-^{Взор}. С тем, ^{Гость мыслит очьми, мозгом — зрит}. По ^{Гомер}у, таков взор ^{геро}ев — ^{герой есть и Гость, ратник Любви, лагерь коей Луна}¹. ^{Мозг} его суть не Ум — ^{Сердце, Тьма-Мать} (англ. ^{Moth}er): не следствие — П^{rich}'ина². С тем, черен он, черен и глаз как лик Сердца сего — без Ума: ^{Огонь без тени как Мир во плоти}; цитотип их субстрата — суть клетка одна как Ед^{ин}ства вселенского лик.
- 2) Око Гостя есть ^{цельный зрачок} — ц^{enter} сквозь, в ^{точ}ке каждой: г^{лаз-лаз} как пр^{овал} в ^{Полн}оту, ^{син}гулярная суть. С тем, вращаться ему смысла нет, посему — шаром быть, иным мозгу-Уму. ^{Целен} так, цел ^{Селен}ою он: ^{Сердцем, Тьмой, бог чей Син} — Луны бог. Не ^{зрачок} глаз сей есть — ^{зрак}, взор (стар.), ^с Миром, ^{Рак}ом³ единый как чаша его.
- 3) Око это ^{безвеко как царское}: Гость наш средой не страшим как ^{владыка ее}⁴, суть крылата: не время — П^{рост}ранство, не тьма — Огонь как Вечность сама. В^{ласт}ь над зримостью брэнной — очей власть любовная, часов не зрящая (^{ласт}иться — п^{равит}ь): ^{Мошь существ — Любо}вь, ^{Луны Суть}⁵.

Очи эти к сравненью даны на рисунке:

Рис. Око Розни и око Любви

Рознь очей у Землян и Гостей — плод того, что, как бранные сути, Земляне — изгой⁶: упавшие с Неба, лик чей есть Луна, дом Вселенной, а Гости — хор Вечности, Небо как Луна сама. Луна — центр мира в оке, с тем — и ока центр как зрачок: Мир и очи — одно. Лунны, Гости и оком имеют Луну целокупну: зрачок как глаз весь. Стать ущербным очам совершенными — есть одолеть путь Возврата: в Любовь от Вражды. Вот этапность его.

Утрата — Возврат — Обретенье

Этапность Пути, приводящего очи Землян от утраты в них Мира к господству его

Этапы вселенского цикла Пути		
Утрата	Возврат	Обретенье
<p>Очи как Ум Ума, бессердечные: часть в розни с Целым как форма без Суты, без Матери Сын.</p> <p>Рознь по форме и суги.</p>	<p>Очи как Ум Сердца: часть в служении Целому.</p> <p>Рознь по форме, по суги — Любовь.</p>	<p>Очи как Сердце само: часть есть Всё.</p> <p>Любовь по форме и суги: две сих — Суть одна.</p>

¹ Влюбленный есть воин Любви (EROS (греч.)), Суги нашей — г'ERO'й, солдат. Сказано: Militat ómnis amáns, et habét sua cástra Cupído — Всякий влюбленный — солдат, и есть у Купидона свой [военный] лагерь. (Овидий, «Любовные элегии», I, 9, 1-4). Любвию, Сугию — жив че'LOVE'к. «Потому что если не любил — значит, и не жил, и не дышал», — рек Высоцкий.

² Физически это означает, что в теле космита головной мозг исполняет сердечную функцию: сердце Гостей не в груди — в голове. Быть ему там — на месте быть должном: царить как вершина. У нас же вид сущ опрокинутый: Сердце, Причина — внизу как изгой, следствие ж (в самодовлении — ноль), Ум — на троне царя. Зная это, Тьмы люд Египтяне, творцом Мысли зрившие сердце, у мумий мозг (= ум бранных) рвали из черепа вон как ничто, набивая опилки взамен.

³ Мир есть Рак, ибо, парный Творцу как творенье Его, он идет от Него, к Нему пятясь назад шагом общим, каким есть Мир сам: к Цели — Путь. Уход его — Возв[Р]а[т]; лунным ход сей зовут (<http://www.youtube.com/watch?v=dIlbSmtuJcw>). Пан[шир]ь Миру, как Раку ракушка — Луны зримой лик, под корой чьей он скрыт.

⁴ Три других знака власти космита над бральной средой — автотрофность (прямое питание Небом, Истоком всех дольных), отсутствие у столба тела изгиба покорства, пружинящего в лад среде, и отсутствие свода стопы (плоскостопье), причина чья также в том, что не антроп гнется под мир сей ложный, но мир под него. О сих двух прямизнах Древние говорят как о высшей природе Антропов — квадратности как совершенстве их по вертикали и горизонтали.

⁵ Сугей горних, вершаших надзор над Землей и Вселенной, Блаватская кличет «Дхиан-Коган» — взора властители: суги Коханья — Любви (укр.), царящие ею над всем. Явь очей немигающих их в мире сем — очи мертвых: Любовь и Смерть — сугь Тьма одна.

⁶ Изгой — из go, Коровы (санскр.) изгнанный: Матери сущих Вселенной, а равно Луны: две сих Древним одно. Такова Нут (ег.), Корова-Мир и Луна, как Орех (nut — англ.) с Тьмой внутри (рис.). Луна, Мать — Go'лова нам; Go'сть — go'нец Ее: go'лос Тьмы, Лона лон, Go'нга з[вон] сего.

Приложения

***Человек в сути – Мир. Речь
людская – глас Мира в устах
наших. Речь нам познать –
познать Мир как Себя,
вняв Оракула зов.***

Все мои труды:

<https://univ-kiev.academia.edu/OlegYermakov>

РЕЧЬ
РЕКА
ДУША
ЛУНА

Приложение 1

MEN — человечество, люди (англ.)

MENA — Луна, Мать и **МЕН** (греч.)

MENS — Разум, Дух (лат.)

OMEN — зна**МЕН**ие (лат.)

NOMEN — имя (лат.)

О методе

Столп работы сей, сердце ее
есть **сакральная лингвистика** — стезя
познания Мира чрез **Слово**, **Луною** единое с ним.

«Зри в корнь!» — Истины зов: Корень знать —
ведать **Дерево**, коего **Пращур** он. Корень есть Начало.
Коль в нем **БЫЛО** Слово по Библии — в нем **ЕСТЬ** оно:
Корень — Корень вовек. «Слово **БЫЛО** у Бога» — молвь,
что Слово **ЕСТЬ** у Него: как Мир Божий, **Вселен**ная.
Коль Слово **БЫЛО** Бог — Слово **ЕСТЬ** Он: в Корне
Прежде — **Теперь**. Настоящее вечное, Слово с тем —
ВСЁ: знать его — Мир до дна ведать нам.

Приложение 2

МИФ

Древнее народное сказание о легендарных героях, богах, о явлениях природы. М. о Прометее.
2. перен. Недостовверный рассказ, выдумка. М. о пришельцах.
3. То же, что вымысел (в 1 знач.).
Вечная любовь – миф. || прил. мифический, -ая, -ое.

Толковый словарь Ожегова

МЕТОД ЕСТЬ МИФ • METHOD IS MYTH

С¹то лп труда сего — **Миф**. Только он, Сердце наше — у **мам** Аргу**мен**т, т¹**айн**ый т¹**лен**ной науке¹ как Всё ничему. **Миф есть Сущее: Мир в очах зрячих как Целое в части согласной своей**². **Миф есть Жизнь: ибо Сущее — Жизнь; чуждость Мифа — безжизненность: смерть, Жизни нуль. Миф — Любовь: Жизнь — она; не любить — есть не жить.** А **в|тор** Мифа есть **Бог**, его Сердце; Мир — тело при нем: Миф как плоть. Мифа взор — очи зрячие: Вечности **вз|ор** и **при|част**ных ей; очи слепые — взор брeнья и всех сущих им, коим Мир есть **мираж**. Т¹**лен**ным нам, брeньем **бодр**ым, Миф — **Сон**: То как с¹**мер**тных **Ос|но**ва, дом П¹**ра|щ**у|ров, кои в нем есть корни наши: **не сущие** в Сем как **несущие** нас. Мира части, мы есть **части Мифа**: он есть **Со|с|та**в наш, капль своих **Ок|е**ан³. С тем, **Миф — сам че|LOVE|к, человечность — мифичность; Moon|house|n — дух наш: Луна, летал к коей бирон — наш Исто|к, Дом наш как СОЛНЦЕ МИФА; познать Миф — познать Я свое.** С тем, душ¹ (**ба** (египт.)) нашей **иск|ра** как мы самое — Миф как Мир, Огонь-Я. Мир как Суть **д|ок|а|з**ать — Миф ст¹**яж**ать **о|к|о**м **чист**ым, с **тез**ей к **оче**вой⁴ (ибо **в|идет**ь — идти, очи — ноги-к¹**рыл**á⁵): **до Са|ús**ы, П¹**ри|чи**ны дойти: в Том — до Гос¹**под**а, в Сем — до **Луны**, **Мены**, т¹**рона** Его и **лар**ца.

¹ Дитя **Агес**’тотеля, Розни посла, очи наши разъявшего: Сердце, Единое — в Ум пустой, Два.

² Мир — Творение Бога, Тьма-Свет, Лоно сущих, **в Селеве Вселен**ная их. О Реальности сей **в|с|е**вой пишет Лосев в своей «Диалектике мифа»:

Разумеется, мифология есть выдумка, если применить к ней точку зрения науки, да и то не всякой, но лишь той, которая характерна для узкого круга ученых новоевропейской истории последних двух-трех столетий. С какой-то произвольно взятой, совершенно условной точки зрения миф действительно есть вымысел. Однако мы условились рассматривать миф не с точки зрения какого-нибудь научного, религиозного, художественного, общественного и пр. мировоззрения, но исключительно лишь с точки зрения самого мифа, глазами самого мифа, мифическими глазами. Этот вот мифический взгляд на миф нас тут и интересует. А с точки зрения самого мифического сознания ни в каком случае нельзя сказать, что миф есть фикция и игра фантазии. Когда грек не в эпоху скептицизма и упадка религии, а в эпоху расцвета религии и мифа говорил о своих многочисленных Зевсах или Аполлонах; когда некоторые племена имеют обычай надевать на себя ожерелье из зубов крокодила для избежания опасности утонуть при переплытии больших рек; когда религиозный фанатизм доходит до самоистязания и даже до самоожжжения; — то весьма невежественно было бы утверждать, что действующие тут мифические возбудители есть не больше, как только выдумка, чистый вымысел для данных мифических субъектов. Нужно быть до последней степени близоруким в науке, даже просто слепым, чтобы не заметить, что миф есть (для мифического сознания, конечно) наивысшая по своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей мере напряженная реальность. Это не выдумка, но — наиболее яркая и самая подлинная действительность. Это — совершенно необходимая категория мысли и жизни, далекая от всякой случайности и произвола. Заметим, что для науки XVII-XIX столетий ее собственные категории отнюдь не в такой мере реальны, как реальны для мифического сознания его собственные категории. Так, например, Кант объективность науки связал с субъективностью пространства, времени и всех катеогрий. И даже больше того. Как раз на этом субъективизме он и пытается обосновать «реализм» науки. Конечно, эта попытка — вздорная. Но пример Канта прекрасно показывает, как мало европейская наука дорожила реальностью и объективностью своих категорий. Некоторые представители науки даже любили и любят цеголять таким рассуждением: я вам даю учение о ожиданиях, а существуют эти последние или нет — это не мое дело; или: я доказал вот эту теорему, а соответствует ли ей что-нибудь реальное, или она есть порождение моего субъекта или мозга — это меня не касается. Совершенно противоположна этому точка зрения мифического сознания. Миф — необходимейшая — прямо нужно сказать, трансцендентально-необходимая — категория мысли и жизни; и в нем нет ровно ничего случайного, ненужного, произвольного, выдуманного или фантастического. Это — подлинная и максимально конкретная реальность. // ... // Миф не есть бытие идеальное, но — жизненно ощущаемая и творимая, вещественная реальность и телесная, до животности телесная действительность.

³ Осознание себя частью Мифа, т.е. **единородной частью Вселенной** — отличие мага от **обыч**ного человека (так зрит Кастанеда). **Маг** (**маха** — великий (санскр.)) — **во|ин**: **во|Глубы**, Мир идущий, **Тро|ы** сей **ви|тро|п**: сила мага — очей **С|ла**, Миф как **Сел|ена**, **Мах** (авест.), **слен** коей всяк как **Мах|ан**ем **к|рыл**.

⁴ Так ст¹яжал его Скиф, **П|ра|щ**у|р наш.

⁵ Ибо **о|т|ика** — **п|т|ика**: **ду|ша**, суть **иду|ща**я.

Приложение 3

Единая теория Поля Олега Ермакова

Авторская презентация

The Unified Field Theory by Oleg Yermakov
Author's presentation

**Дети Мира, к нему мы ослепли утратив
Луну — его Огнь, тьмой сокрытый в очах.
Мир познать — вновь увидеть его.**

*This work examines a question of a true place of Moon
in the whole Universe. Meanwhile the contemporary
atheistic per se science considers it as a lifeless Earth
captive it is actually an axis of the Universe and the throne
of God. Being thought as a corpse the Moon is the Life itself.*

***Попытки создания Теории Поля,
Вселенной живой — явь простой жажды
нашей познать свой Исток. Он — Луна,
сущих Мать, путь в него — Стезя наша.
Его сердцем зря, создал я этот труд.***

Любовь к Луне, похожая на вызов,
Любовь к Луне, похожая на зов,
Вдруг ожила, тоской меня пронизав
Погасших свеч, печальных образов.

Любви к Луне, мистической и странной,
В душе живущей с самых ранних лет,
Загадочны истоки и туманны,
Как прошлой жизни отраженный свет.

Но в этом свете, призрачном и зыбком,
Последний с тайны я сорву покров,
И сердцем опознаю без ошибки
Я лунный знак неведомых миров.

Мала она — но Мир в себя вмещает,
Бледна — но в зачарованной тиши
Лучами ярких истин ослепляет,
Луна, святой Огонь твоей души!

Юлия Мицар

*Создание Единой теории Поля —
возврат двух забытых людьми
и наукою их: душам — Бога,
очам нашим бренным — Луны.
В том работа моя.*

Слово к Луне

О святейшая, человеческого рода избавительница вечная, смертных постоянная заступница, что являешь себя несчастным в бедах нежной матерью! Ни день, ни ночь одна, ни даже минута краткая не протекает, твоих благодеяний лишённая: на море и на суше ты людям покровительствуешь, в жизненных бурях простираешь десницу спасительную, которой рока нерасторжимую пряжу распускаешь, ярость Судьбы смиряешь, зловещее светил течение укрощаешь. Чтут тебя вышние боги, и боги теней подземных поклоняются тебе; ты круг мира вращаешь, зажигаешь солнце, управляешь вселенной, попираешь Тартар. На зов твой откликаются звезды, ты чередования времен источник, радость небожителей, госпожа стихий. Мановением твоим огонь разгорается, тучи сгущаются, всходят посевы, поднимаются всходы. Силы твоей страшатся птицы, в небе летающие, звери, в горах блуждающие, змеи, в земле скрывающиеся, чудовища, по волнам плывущие. Но я для воздаяния похвал тебе — нищ разумом, для жертв благодарственных — беден имуществом; и всей полноты речи не хватает, чтобы выразить чувства, величием твоим во мне рожденные, и тысячи уст не хватило бы, тысячи языков и неустанного красноречья потока неиссякаемого! Что же, постараюсь выполнить то единственное, что доступно человеку благочестивому, но неимущему: лик твой небесный и божественность святейшую в глубине моего сердца на веки вечные запечатаю и сберегу.

Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел

УВИДЕТЬ МИР. ПРОЛОГ

Я верен скромной правде. Только спесь
Людская ваша с самомнением смелым
Себя считает вместо части целым.
Я – части часть, которая была
Когда-то всем и свет произвела.
Свет этот – порожденье тьмы ночной
И отнял место у нее самой.
Он с ней не сладит, как бы ни хотел.
Его удел – поверхность твердых тел.
Он к ним прикован, связан с их судьбой,
Лишь с помощью их может быть собой,
И есть надежда, что, когда тела
Разрушатся, сгорит и он дотла.

Гёте. Фауст. Перевод Н. Холодковского

Этот мир придуман не нами,
Этот мир придуман не мной.

Леонид Дербенёв

Автор верной теории, **Столп уст**, не мы – Бог Всевышний: мы **в нем** лем ее от Него. Само **слово** «**теория**», идя от **Теос**, Бог, и **орис**, **рот** – есть «реченное Богом»*, явь истины сей. Но служа Аристотелю, науки бренной отцу, мы не **видим** ее и, взыскав Мир, тщимся возвесть этот **Храм** из ничто как **мираж** из гордыни своей вместо **счастья** **признать** его, **сущий**, **увидеть** **собою самим** не **творя** **Мир** **примысленный**: к Истине ложь, к Сердцу ум как Огня тень сего**. Ведь **не мы, но Господь создал Мир, Приз** **исканий** **людских**. С тем, нужды нет творить то, что **есть**, **единить** **уж Единое**. Зреть так – постигнуть Мир истинный: **вымысл** не наш, но Творца и **Владыки** его.

* Тогда как **гипо|теза**, суть понижение (греч. **гипо**) Бога (греч. **Теос**) – мольв наша: от Бога шаг вниз – мы, подобье Его.

** Это значит, что строгой теорией Мира, надежной картиной его есть **лишенный иллюзии взор**. Очи – Истина, Сердце; иное им – ум, ложь, колы Сердца лишен. С тем, мирянин-слепец опыт свой сообщает из уст в уста; **видящий**, маг – из очей в очи: Мир, сущих **Мать** (ибо он Лоно им) – Слово Божье не уст, но очей, не **ума** – Сердца. **Владыка** это, **Сократ**, величайший философ истории, книг не писал: **Мир был книгой ему, Богом данной**. Знал он: ведать Мир – быть единым очами с ним, с тем – Миром **БЫТЬ**.

Речь в книге — об истинном месте Луны во Вселенной. В то время как нынешней, Бога не чтящей науке Луна мертвый пленник Земли, людям древним¹ она — мира Ось и Господний престол; трупом мнима, на деле Луна — Жизнь сама.

Проблема создания Теории Мира, Всего — дух мирской, царь умов в наши дни: зло — не Благо, не Знание — невежество. Скверный побег не дает добрый плод, лживый рот не щедр Истинной. То — мир сей ныне. Бог, Мира Творец, чтим им праздным глаголом; наука ж его, млат прогресса, не зрит Бога вовсе.

Слуг Розни с моралью двойной звал Христос «фарисеи»². Науки бессутней творец Аристотель — злой Арес, арест душ — был им: чтивший Бога в речах, он отсек Главу эту от глаз, взяв опорой Всему зримый мир — часть без Целого, бренье без Вечности. Сущя на сем фундаменте как пустоте, дуб без Корня, наука мертва, с тем — бессильна явить Мир нам, чье Колесо в розни с Осью, Творцом, не вертётся — и, мертвое, тайно для нас. Тайной было оно с тем Эйнштейну: прозреть Абсолютность — Мир, Вечность — не смог он, зря лишь относительность: бранный сей мир, Мира тень³.

Зная то, Миру я возвращаю Творца: Колесу — Ось его. То — возврат очей от Сатаны, Розни, к Богу, Единому, от Аристотеля — к корню без порчи, Платону, целящий в очах горний ток — реку Знания разъятую. **Стол ее цельной — Луна, Ось очей и трон Бога.** Мнясь мертвым придатком Земли, в очах горних она — Мать ее: спутник как Sat, Истина (санскр.), сущих Жизнь⁴. Бранных глаз дыра, в вечных Луна — Огнь-Любовь, главный нам⁵, точка сборки Всего⁶: в небе — Центр его, в оке — зрачок⁷. **Знать Луну, Корень, нам — ведать всё.**

Мир есть Сущее, Всё, **ALL** (англ.); Бог есть
Ось, **AXis**, его, ар. **АЛЛАХ**. Небо, **SKY** (англ.) —
Мир, **ТО** как **ОТ**чизна людей, горня **РОДИНА** их.
В теле суца, **SKY**'лит и **ТО**'**SKY**'ет по ней душа
наша как **Я** без пелен: по Любви — че' **LOVE**'к.

Знанию **МИРА** в нас, **СМЕР**тных — **ПРИЧИНА** оплот:
Бог, **ЛУНОЙ** данный нам как **ВРА**тами в Него.

Жизнь — **Вселен**ная, Мир: Божье Целое как Состав наш, Корень древ
сущих, капль **Оке**ан⁸. В своем «Логико-философском трактате»
Людвиг Витгенштейн говорит о Вселенной и **я**зык|е **людей**,
данном им Богом к Познанию, как паре единых, в которой логическая
структура языка тождественна онтологической структуре Мира. С
тем, *Речь — видность Мира и Мир сам: от Бога,
Истока, Река, Суть РЕКУщих⁹; из Мира составлены,
Речью составлены мы.* О том сказано: «Смерть и жизнь — во
власти языка, и любящие его вкусят от плодов его» (Прит. 18:21).

В речи — Мир, **Предмет** главный наш; *речь — и есть Мир.* С
тем, попытки создання Единой теории Поля — Вселенной, **Прост**ора
очей и Стези душ к Творцу — тщетны в физике, знании **труп**ном:
Природе, безглавой трудом Аристотеля, форме (санскр. **рупа**)
бессутней¹⁰. *Теории сей Оплот — Речь: Мир в устах,
Полнота.*

¹ **Древ**ность, иль **STAR**ина землян — **Древ**а пора: Мира, зрячих Огня, Богом, Корнем живимого. Люди в ней *видели* Мир.

² Завет дав нам:

... всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают... (Мф. 23:3).

Людам этим **двойным** Люб^овь, Мира Закон — **AMOR**'альность: Вражда — закон их, кою лживо Любовью зовут.

³ **Ab-sol-ut** — «отрешенное от [Всего]» (лат.): Бог, Иное иных; Абсолютность — Мир, Дитя Его. Относительность бренья — ход
его от Вечности, Мира, вторичность пред ней как Истоком себя.

⁴ О сей г' **LAW**'ности Луны Земле и земным нам **Бла**ватская пишет:

Луна является спутником Земли лишь в одном отношении, именно, что физически Луна вращается вокруг Земли. Но во всех других случаях именно Земля есть спутник Луны, а не наоборот. Как бы ни было поразительно это явление, оно не лишено подтверждения со стороны научного знания. Оно подтверждается приливами, периодическими изменениями во многих формах болезней, совпадающими с лунными фазами; оно может быть прослежено в росте растений и ярко выражено в феномене человеческого зачатия и процесса беременности. Значение Луны и ее влияние на Землю были признаны каждой религией древности, особенно еврейской, и были отмечены многими наблюдателями психических и физических феноменов. Но пока что наука лишь знает, что воздействие Земли на Луну ограничивается физическим притяжением, заставляющим ее вращаться в ее орбите. И если бы возражатель настаивал, что этот факт, сам по себе, достаточное доказательство, что Луна действительно является спутником Земли и на других планах действия, можно ответить, задав вопрос — будет ли мать, которая ходит вокруг колыбели своего ребенка охраняя его, подчиненной своего ребенка или же зависящей от него? Хотя, в одном смысле, она его спутник, тем не менее, она, конечно, старше и полнее развита, чем ребенок, охраняемый ею. // Следовательно, именно Луна играет самую большую и самую значительную роль как в образовании самой Земли, так и в населении ее человеческими существами. Лунные Монады или Питри, предки человека, становятся, на самом деле, самим человеком.

Е.П. Блаватская. Тайная Доктрина. Космогенезис

http://ezoteric.polbu.ru/blavatskaya_doctrine/ch11_iv.html

(выделения в тексте – мои)

5 Огнь и очи — единство, вне коего нет их: огнь сущ, дабы зрится очьми, очи — чтоб зрить его. Огнь глаз наших, Луна — Свет/оч их: Лампа-Жизнь, Синема сущих нас.

6 Его Синтез как Син, бог Луны, стези нашей Ма/я/к.

7 Глаз как цельный зрачок, без изъяна Луна — око Гостя Земли сей, антропа Всего.

8 Подменивший Единое Общим как Сердце умом пустым, кучею Камнь, Аристотель дал часть за состав нам: обломок за Дом, — Мир разъя в тем в очах.

9 Мир — Река, куда, рек Гераклит, нельзя нам войти дважды: ведь в ней мы от века как капли ее.

10 От физики (фюзис — природ) (греч.): Мир при Творце, Роде (стар.) как от корня идет вся наука дней сих и в ней вся как в истоке поток.

Опорные пункты Теории

1. Единой теории Поля Предмет — Мир (**В|селен|ная**), Бога Дитя: **Лю|но** сущих, **Пр|остор** их и к Богу Стезя.
2. Бог — **Лю|бо|вь**, Сила сил сущих; Мир — Сила эта как Плод.
3. Мир есть Всё, Абсолютность; мир сей — относительность: бренье как Вечности — Мира, Огня — тень.
4. Ошибка Эйнштейна: Теорию *Мира* взыскупя, явил он труд *мира сего*: без Огня тени как тьмы **без|лу|нной**.
5. Единство Сего и Того, Мир, дано нам их скрепой, **Лу|ною** как ликом Творца в мире сем. Зримый мир — колесо на Оси, **Лу|не**; Ось Мира **пол|ного** — Бог.
6. **Лю|ди** Мира — **раз|умные** Богом **Ан|троп|ы** Сего и Того как ряд их, **Лу|ной** **цель|ный**; Земли человек — часть его.
7. Мир без Бога, науки дней новых ку**мир** — безго**лов**; цельный Мир — ныне **Тай|на**. Лишь **С|лов|о**, сосуд Всего, явит его нам. Познанье — Любовь: Слово слов, душ **LOV|E|ц**, коим жив че'**LOVE|к**.

Приложение 4

Человек:

птица Неба в тенётах Земли

*Небом мудр и силен,
он однажды вернется в него*

Мудрость Слова о горней природе твоей

तत् त्वम् असि или तत्त्वमसि,

*tat tvam asi (санскр.) — «ты есть то»:
не Земля — Небо, не тело — Дух.*

Еще на земле мы шествуем по Небесам.

Апостол Павел

Субъект, имя человека как активного деятеля, буквально означает «причастный ко Глуби»*. Глубь наша — **IN**ое: Высь — Дола как плоти сугубой; Земли — Небеса.

Че **LOVE**к дня сего — дитя
Неба, забывшее крылья свои.
С тем, важна **люд**ям **Память**:
то **Мать** их, гласящее Лоно.
Исток вспомнив свой — тем,
земляне, найдем путь Домой.

МУ **SKY**Л (МУСКУЛ) = МУ **SCHO**OL:
НЕБО ЕСТЬ СИЛА-ЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ.
ЖИТЬ - **VITA**ТЬ: В НЕБЕ ПТИЦЕЙ КРУ**ЖИТЬ**.

*<https://ru.wikipedia.org/wiki/Субъект> (Философия)

БОГ, **ИШВАРА** (**САН**скр.) — Корнь и **ИСТО**к наш:
БОГатство богатств, наше ч**ИСТ**ое **Я**, Благо под коркой
Зла, скрывшей этот **ОГОНЬ**. **НЕБЕС**а, **SVAR** (санскр.),
Не**AVEN** (англ.) — наш **ПРИЧ**ал, где в и**ТО**ге **ШВАР**туемся мы,
AVEN'ю, где гулять нам вовек: **У ЛИЦА** Бога **УЛИЦА**, Огня
про**СПЕК**т. Посему б**ОДР**ость нам — **ОДР**: порог с**МЕР**ти,
коим шагнем в Вечность; **FIN**е, отличное (англ.) — нам
ФИНал жизни т**ЛЕН**ной: в Отч**ИЗ**ну в **РА**та.

СМЕРТЬЮ ПОЗНАННОЙ — СМЕРТНОСТЬ ОТРИНЕМ СВОЮ;
в **ЖИЗНЬ**, **ЕДИНОЕ ДВЕРЬ** — **К'ОНЕ**'Ц НАШ!^{*}

Бог — Огонь, **РА** (египт.), душа — **ИСКРА**
Его: **ИЗ-К-РА** — ход кольцевой от Исто**ОКА**
сего и назад, в Корень свой.

* О смерти как истинном Благе (с тем — Цели) всех смертных см. здесь:
<http://fb2.booksgid.com/content/73/cunetomo-yamamoto-hagakure-sokrytoe-v-listve/1.html>

НЕБО, ВЫСЬ, есть ЕДИНОЕ — РОДИНА наша, Дух, Цикл, КОЛО (ст.-слав.), от КОЛЕ s'VIS'аем мы, люди, как буквы в САНСКРИТЕ с ОСНОВЫ, Оси (VIS'ь (укр.)) их, бранным — СНА; Сила, VIS (лат.) как МУ'СКУ'лы к РЫЛ, данных нам воспарить в ТО как Глубь (ведь Высь — Глубь), Собой стать. Небо — ŠKOLA (чешск. школа), отколе мы СКОЛОты РАне, по коей ТО'SКУ'ем, SKY'лим как по РАДОСТИ ТАЙНОЙ в стремлены ДОСТИчь — в корне SKY'фы, SKOLÓTY: с ЛУНЫ, МЕНЬ (греч.) СЕМЕНА как вРАТ в РА, БОга сущих, и в Мир, Его ПОЛЕ, чье имя есть Небо² (с тем, СКИФам СТОЛИЦей И'SКУ'за была: гРАД ИЗ САУС'ы, ПРИЧИНЫ с|ТОЛ). ЛЕПОте сей, в нас тАЙНОЙ, мир бранный сей — с-к-ЛЕП.

Неба сын — КИФарёд А ПОЛЛОН, стре'LOVE'ржец его как ПОЛ-ЛОН а сего, ПОЛОН им как сосуд своей Сутью: Ум Сердцем, ВИН|ОМ мудреца; ФЕБ а сын — Э'SKY'лап, иль А-с-к-ЛЕП ий, ЛЮБОВью лечивший ЛЮДЕЙ: ЦЕЛым, ЦЕЛЬю ЦЕЛя падших сих: дрЕВО Корнем, ИСТОком реку. Феб — приВРАТник Луны, Неба стРАж, ВРАТЬ мастак³ (месяц чей есть ФЕБ-ВРАЛЬ), дух крепящий к Пути. С ИИСУсом единый, ведет этот SKY'ПЕР ДО|МОЙ нас, ПЕРнатых, с|ТЕЗ ею кривой — пуноВИН|ОЙ ВИТ'ою Любви, властной и укрепИТЬ и убить⁴ (ведал кою СОК|РАТ, Феба глас, по'ВИТ'ухи дитя): СМЕРТЬ с Любовью — одно.

Небом всякий велик (МАХА (санскр.)); кто крыЛАТ наяву — МАГ, суть МАстер МАХАть, ПИЛИГРИМ⁵ в ЛУНУ, МАХ (авест.), бранных нас МАть, где ТАим Мир, ВаЛУН, КАМЕНЬ КАМЫ, Любви — сущих ИСТИНЫ, АМЕН (лат.), душ VIS'оты. Мир, Глубь наша — нам КРЫЛЫЯ; СЕЛЕН ой, Луною СИЛЕН че'LOVE'к как Любовью, ИстОКОМ своим.

Небо — поле Любви, человек — Ее семья; возросши гЛАВОю, ВЕРнется он в ПОЧву свою: ОЧИ — в Мир, для них сущий, ЧАСТЬ — в ЦЕЛОе, Космос как ЦЕЛЬ и SPACE'ные ее⁶. Небо, Высь сущих — имя его.

¹Самоназвание Скифов.

²«Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...) Поистине Луна — это врата небесного мира», — гласит Каушитаки-упа ниттапа (I, 2).

³Прозванный за кривые орбиты Лиссием, Кривым (хитрым как лисон).

⁴В теории космонавигации известна как улитка Шпангел.

⁵Тот, кто пилит грим свой, плоть пустую, над ней в Дух как Суть, Я свое, восходя.

⁶С тем, фамилия мужа, учившего так, Циолковский — Целковский по корню его родовому: слуга Полноты.

Приложение 5

Число Пи:

ОГОНЬ И ОЧИ

СУТЬ ГЛАВНОЙ КОНСТАНТЫ ЗЕМЛИ

The Pi Number: Fire and Eyes. Heart of the Earth's Main Constant

3.141592653589793238462643383
279502884197169399375105820974944
59949781640628620899862803482534211
7097982149086573222066470038446095
509827175359908 12481117
45028410 270193852 1105559144
672948 954930381 9644288109
75 661933446 128475 6482
3378678116 521201109
105648546 9254603486
1045432664 8213393607
2002491412 7372458700
66653155881 74881520920 962829
25799171586 4347892303600113005
309788204652 133414693085711809
43305727036375 959195309218611738
19326117931051 1848074462379962
7495673518657 527248912279381
830146912 983962362

Безразмерность числа Пи как **свобода** его от любых измерительных единиц — прилагательных Сути — указывает на то, что оно является наиболее **глубокой** характеристикой зримости: константой созерцательной способности землянина, субстрат которой есть зрачок.

The dimensionlessness of the number Pi as its freedom from any measuring units — adjectives of the Essence — indicates that it is the deepest characteristic of observability: a constant of the contemplative ability of an earthling, the substrate of which is the **pupil**.

...И случай, Бог изобретатель.

А.С. Пушкин

Потуги человечества исчислить квадратуру
круга — свести Трансцендентное к Имманентному,
То в Это, Целое в часть — провалились с открытием
людьми трансцендентности Пи*. С тем над тьмой
очей бранных воспр^ял Огонь: Вечность, IN'ое,
в|Ра|та в кое — Пи, смысл чей тленью сокрыт
как в квадрате Круг, Сердце его**.

Мир, Божье Дитя, чужд случайностей: случай
— Бог, Корнь его. С тем, ища смысл столпа
сущих констант числа Пи, вспомним: древняя
суть буквы п, его знака — портал: проем в То, Дверь; а
дверь душе — глаз, арка к Ра, Духу (sPirit (англ.)) сущего.
Пи, в круге (коло (стар.)) кол как диаметр — распорка
зрачка (pupil (англ.)), зреть (look (англ.)) нам дающая
Мир, Огонь (Пир (греч.)) всех очей, чрез сей люк.

*Древний дар нам, Пи — створка зрачка, Окна
в Мир: Окно — Око; знать Пи — ведать Очи
и Мир, Предмет их, как бессмертный Огонь.*

*Знак ее есть безразмерность числа сего: Вечность без бренья как Сердце в лишеньи Ума, Огонь без тени своей.

**Тайность эта — мощь власти над нами картины Малевича «Черный квадрат».

Звезды бессмысленны без аудиторий.

Рэй Брэдбери*

Stars are meaningless without audiences.

Ray Bradbury

* **Ray Bradbury** — «рад бурить»: вошн, Ццого искатель, бурящий во Ццъ — в Лоно сущих, Мир; реюший муж: Глубь есть Высь.

*Бессилье науки постичь столп очей,
число Пи — знак ее безопорности:
поиска Сути в незнании себя.*

Мир и Очи

Метафизическая справка

Мир (Вселенная, Вечность) и Очи — одно:
Мир — Очей ради сущ, Очи — Мира (*глаза* — *вічі* (укр.); Вечность — *Вічність*: Очей Дом).
Бог — Факельщик; Мир — Огнь, Им данный*.
Мир — Три: Тьма и Свет, Богом слитые;
Три ж — очи зрячие: Божьему пара Огню.

М	И	Р
О	Ч	И

*«Этот мир, не сотворенный никем из богов (т.е. никем из *многости их*, ведь Создатель его — Бог Единый — *Авт.*), всегда есть и будет вечно живым огнем, разгорающимся согласно мере и угасающим согласно мере», — учил *Гераклит*, зря Огонь Корнем (архэ) всего.

РасПорка очей, зреть дающая Мир

Наука Числа, **Пи**фагоров дар — Знание Мира, что нам несут
чистые **чи**сла: одни, без размерности их. Число, **nu/mer/us** (лат.) —
Суть нагая, **Ню**: Бог, **Мера**, в знаке; **раз/мер**ность — **без/мер**ье:
Бог скрытый, на Сердце, Единстве Ум, Рознь как кора.

Метафизическая справка

Наука дней сих чтит число Пи опорным
в Познаныи, но суть сей константы —
не зрит, с тем — **себя** лишена. А суть вот.

Зримый мир есть **Мир** истинный, **Пир** очей,
в **меру** единства их с ним. Мера эта есть **Пи**,
число-глаз: как Три — Мир, как при Трех
дробь — **безмирие**: Ум, на Огне этом* прах.
Тройка — Вечность, Мир-К'**AMEN**'ь; часть
дробная — бренья: мир дыр как пещеристый
(**пенистый**) **фалл**, **твердый** Вечностью,
кровью своей; запятая меж ними,
«**плюс**» в сути — **Луна**, скрепа их.

3 1415926...

* Пир — огонь (греч.).

Википедия о числе Пи:

[https://ru.wikipedia.org/wiki/wiki/Пи \(число\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/wiki/Пи_(число))

Обозначение этого числа греческой буквой π происходит от начальной буквы греческих слов $\pi\epsilon\rho\iota\phi\acute{\epsilon}\rho\epsilon\iota\alpha$ — окружность, периферия и $\pi\epsilon\rho\acute{\iota}\mu\epsilon\tau\rho\varsigma$ — периметр.

Энциклопедическая справка

Среди сущих констант число Пи — основная: рас|пор|ка|з|ра|чка|Но|то|са|ри|ен|с как в|ра|та в Мир. Пи|р|очей как О|гонь (πῦρ (греч.)), Пи|ща|их, он — их еди|ный|раз|мер: безразмерность Пи. Чит|ть|Пи как Мир (как чит|л|Пи|мен, Пи|сь|ма, Сло|ва|муж, Мир глаго|ля|ю|щ|й|жиз|ню) — есть Пи|ф|ии рав|ным|быть, сту|лом|рас|пер|шей своим ды|ру в То: в Веч|ность, Трой|ку — трено|гой; та|ков|Пи|ф|а|гор, муж Чис|ла. Рас|пи|р|ать — оком в Мир про|ни|ка|ть; зр|ится|Ми|ру|очь|ми — бы|ть|для|нас*.

*Esse — percipi (лат.).

π

АМЯТЬ
АПИРУС
АРТА
АРУС
ЕРО
ЕСНЯ
ИК
ИР
ИРАМИДА
ИРС
ИЩА
ЛАЗМА
ЛАНЕТА
ЛОСКОСТЬ
ОБЕДА
ОДВИГ
ОЗИЦИЯ
ОЛЕ
ОЛЁТ
ОЛНОТА
ОРА
ОРОГ
ОРТ
ОРТАЛ
ОХОД
ОЧВА
РАВДА
РАВЕДНОСТЬ
РАЗДНИК
РАКТИКА
РАЩУР
РЕДЕЛ
РИРОДА
РИЧИНА
РОГРЕСС
РОСТОР
РОСТОТА
РЯМИЗНА
ТИЦА
УСТОТА
УТЬ

Мир, Плод Божий — **Огонь**, **пѣр** (греч.). **Рек** Ге **Рак**лит о том:

Этот космос (Вселенная, Мир — Авт.), единый для всех, не создал никто ни из богов, ни из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами разгорающимся и мерами погасающим.

Мир, **Огонь**, очей **ра**ди сущ, очи же — Мира: он **Пир** их и Чудо, «**Ого!**»; он **Гонитель** **слеп**ых, **Слуга** **в**идящих. С тем, *очи с Миром одно*: **взор** — **зрак** (стар.): **с Рак**ом пара его, где **Рак** — Мир, **Лепота** (**КРакот**а (стар.)), что от Бога **п**яtitся шагом **возв-Ра**-тным как **лунной** походкой¹ — к Нему же, **к Ра**, **в Ра** как са**кРа**льный Корнь свой:

...РАКРАКРАК...

Сущим **Мир**, **Пир** их, есть **Голова**, частей Целое (сорвиголов **рать** — **пират**ы с тем), **Svar**, Небо (**сан**скр.) как **Пир**с, горний **Причал**, где **sva**’туется всяк: душа, суть наша, с Миром едина как очи с **Предмет**ом своим, с Небом **крыль**я, чей есть оно **MySky**’л. *Единства сего число* — **Пи**, в круге ока **распорка** диа**М**етра, **планка** **глаз**: Миру, иль Пиру, от**крыт**ый **зрачок**, в **Глубь** **лаз** нам: **расПир**ать — Мир **являть**, в **Оке** **О**гнь. **EYE**, **ОКО** (англ.) — **EVE** (лат.), **Ж**енщина, **Ж**изнь, **SEVEN**, Мир, Лоно лон сущих, **Мрак** **глаз** незрячих (и **рак** как **боле**знь, слепых **кара**: разрыв пустотой, тьмой), **по’SEV**’ов **простор**, сущих **поле** (**лан** (укр.)) как **растений** (**plants** (англ.)) его, **с**тер**ЖЕНЬ** Любви о’**SEV**’ой. Лоно, Мир есть Вода: укр. **пір**нати — нырять, в Огонь как Воду: **Вось**, Огонь — **Глубь**, **Вода** как **во Да**, Бога, вход. С тем, «**топить**» — и Воды и Огня **глагол**: **топят** в воде, **топят** печь; **top** — **вершина** (англ.): Мир как **Одно**, сущих **Пик**². Лик **Пи** — **планка** число, **п**орог яви и **Тайны**, **Расп**лава ее — **Трансцен**дентного, Не, **EN** (греч.).

Мир — **кольцевая** **Рек**а, что от Бога и в Бога течет, **Пи**ща наша и **Суть**; **пить** ее — **здравым** быть: **цель**ным **Целым** сим; им испытание — **пРакти**ка, **актив**ность. Мир — **ДрЕВ**о (**tree** (англ.)), из Бога растущее, **Три**: **ТьМа** и **Свет**, Богом сущие как **Кле**ем их, меж **Двух** **Третьим**. Три ж — **целая** часть числа **Пи**: Мир, с очами единый; часть **дробная** — очи отдельные: от Мира — **ис-к-Ра** его³; и часть **целая** — **виденье**, очи **Христовы**, часть **дробная** — **смотренье**, очи **Пилат**а⁴, **слеп**ца (*табл.*):

Состав числа Пи

Субстанция, виденье: взор Иисуса	Акциденция, смотренье: Пилатов взор
Мир: Единый единых Очей⁵	Очи как многое, Рознь
3	1415926...

Миром, **Трой**кой, куда **роем** мы как в **Суть** нашу, **круглы** очи все в нем **едино**; собой как **нецелым** в **Пи** — **кру́тлы** **особо** они: сколь **миров** с очьми их — **столь** и **разных** числ **п** как **Антро́пов различ**ных: **Антропа** **суть** — очи его (*esse* — **re**scірі (лат.)):

зрится — быть), с тем — **п**, знак их. В схождении **п**ланок своих **па**Раллельных, как к Богу **п**утей, **п** есть **А**, очей зрящих Начало-**Ко**нец (ибо **А**льфа — **О**мега): **Я**, **А**з (стар.), **Лю**дей — мудрой **Пи**фии знанье, *Антропность, она ж Че'LOVE'чность (ЖЕНЬ (кит.)⁶), как Суть:*

П → **А**

Видящий и смотрящий (слепец): Иисус и Пилат на картине русского живописца Николая Ге «Что есть истина?», написанной на евангельский сюжет суда прокуратора Иудеи Понтия Пилата над Иисусом Христом, обвинявшимся в покушении на захват власти в Иудее. Картина представляет момент, когда Пилат перед оставлением претории (дворца прокуратора) задает Иисусу вопрос, не снискавший ответ, уже ведомый чтившим Его: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14: 6).

П.А. Флоренский пишет об этом:

Истина для еврея, действительно, есть «верное слово», «верность», «надежное обещание» [...] Истина есть неперемное обетование Божие, обеспечением которого служит верность и неизменность Господа. Истина, следовательно, есть понятие не онтологическое, как у славян, и не гносеологическое, как у эллинов, и не юридическое, как у римлян, а историческое или, скорее, священно-историческое, теократическое. [...] «Что есть истина?» вопрошал Пилат у Истины. Он не получил ответа, — потому не получил, что вопрос его был всеу. Живой Ответ стоял пред ним, но Пилат не видел в Истине её истинности. Предположим, что Господь не только своим вопиющим молчанием, но и тихими словами ответил бы римскому Прокуратору: «Я есть Истина». Но и тогда, опять-таки, вопрошавший остался бы без ответа, потому что не умел признать Истину за истину...

Флоренский П.А. Стол и утверждение Истины. Т. I. — М., 1990. — С. 22–23 (выделено мной)

Строгий смысл числа π

Число π есть столп сущих констант, как столп зримому — глаз: нет его — Мира нет, зрится — быть. В π часть целая — Мир, Огонь очей горних; дробная часть — прах на нем, в прах и нас претворяющий: вечных — в тлен, зрячих — в слепцов. Мир увидет — есть с Тройки, числа его в π , стереть дробность, явие Мир очам и стяжав явью сей горний взор*.

Древний мир, щедрый виденьем, π с тем и зрил равным в точности Трем.

Таблица

Число π в его отношении ко всем иным константам

Константа	Суть ее	Ее вид
Число π	Сердце: Вечность, Мир, в оке — Столп сущих констант	Число без размерности: Мир в наготе
Все иные константы	Ум: брэнного мира столпы на π как Столпе их	Числа под знаком размерности: под прахом Мир

*Деяние это в воззренях Востока — суть дела Учителя, Знание дающего нам отирањем тьмы с Истины — Мира, иль Космоса, сущего в нас, микрокосме. Платон посему говорит о Познаньи как припоминании: явленьи Мира как Сердца из праха Ума.

Пи, очей число наших — **Проем** **дверной** в **То**, **щель** в Мир, **Три**, Лоно сущих, Жену жен (**то|рил** кою Лемов **И|йон**), дабы **шел** человек к Богу, **Центру** его⁷. **АРКА К РА**⁸ — вот что́ есть Пи, знать кое — **три|ум|ф**, **глаз** **господство**. Щель жен, **йон|и** (**санскр.**), арку ту же, зовем мы **пиздой** посему:

...**ЙОНИЙОНИЙОНИ**...

Ведать Пи — знать его как **Мир**, **Три без иного**⁹: без тени Огнь. Ибо **Пи есть Мир в очах**, с ним согласных: в **Трех Три**. Зреть Пи Тройкою — **видеть**: единым очьми с Миром быть; зреть иначе — **с|мо|треть**, зреть без **виденья**. Видел **Пи** — Мир, Тройку, — **Пращур**, очей **При|мит|ив**: **при** **Метé**, Цели — верный ей, при Сердце — Ум как слуга¹⁰.

Символ Парижа — **Пизда** (глаз **из Да**, Бога щель), Триум**ФАЛЛ**ьная арка¹¹

¹ Походка Вселенной: уход от Творца как **гол в Ра**т к Нему — рачья цикличная поступь как способ единым с Ним быть: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лунная_походка. **Шан** от Бога возвратный и есть Мир, **Ра**: Бог и не-Бог заедино, Огня **шан**; знак Рака — Луны знак, **ра**ушки его.

² Мир как Огнь-и-Вода, сущих Жизнь — с тем и смерть их, тень оной: **пожар и потоп**, всё губящие в смене своей как череда **Ошго**.

³ Целая часть числа Пи — Три как **Мер**а Антропов, **Мир**, коим одно они: **бодрствие** их; дробная часть Пи — **безмирие**: **пыль** на очах, коей разны они, **сон** их. Рек Гераклит о том: «Для бодрствующих существует один общий мир, а из спящих каждый отворачивается в свой собственный».

⁴ «**Паты Пе**» — суть **об пат**ка, покров его, ядра сего **с|коп|пуг**а: **цифра**, араб. «пустышка», как ф**антик** числа.

⁵ Об очах сих смотри основной текст статьи.

⁶ Китайское «жень» означает едино «жизнь» и «человечность»: **живым быть в сем мире Людском — человеком быть, мертвый — есть бесчеловечный**.

⁷ У**г**о**л**ая в сей Глуби: **Вер**шина, англ. **top**, ее, Дно (Высь — Глубь) — Бог, Мира Ось, **топ**ки этой Огонь.

⁸ Палиндром.

⁹ Прямая явь равенства Пи Трем как глаз Миру — тройца планок, которыми сложен сей знак, лик Св**обод**ы: без стенки квадрат как темница отверстая, кубок Воде мировой.

¹⁰ Точное равенство Пи Тройке Пращурам — людям теперешним есть их невежества знак.

¹¹ Париж (фр. **Paris**) — град любовника-вора **Ларис**: по духу — запретная страсть, семья **Ареса**. Два главных символа города, Эй**феле**ва башня и Триумфальная арка — суть лингам и йони, соитья столпы. Знак тому — «Триумфальная арка», **Рем|арк|а** роман, чей герой в знаньи женщины, **сча**ем данной (ведь он — Бог), про**шел** путь от **шпи**и для плотского секса до врат в Небеса.

Приложение 6

К БОГУ ЧРЕЗ ИГОЛЬНОЕ УШКО

Сакральный смысл Служения

*В мире сем, где царь ложь, Истина — Наименьшее.
С тем-то и ищем ее мы, подобно игле в стоге сена.
Найти ее нам — скинув лишнее, стать как она.*

*Задача познания Себя, возглашенная
Дельфийским оракулом как главный
труд наш, есть труд очищения нас
от налета стороннего на тверди Сути*,
вершимый единственным способом:
безжалостным и добровольным
продавливанием души чрез Узкие Врата.*

**Иллюзии как пелены, скрывшей эту Реальность.*

*Пифия, восседающая на медном треножнике над дырой в Нижний мир
в храме Аполлона Пифийского в Дельфах.*

Согласно легенде, в Иерусалиме одни из ворот назывались Игольное ушко: верблюд в них мог пройти лишь со снятой поклажей и без наездника.

СлУЖЕНье есть к БОгу полет одИНОКий:
СТЕЗЯ, птица чья Человек, при ИНОм SOLO-WAY.
ЖИТЬ – служить: ПЕТЬ идя, чтоб уСПЕТЬ
до уСПЕНЬЯ вЗОЙти в Дом-без-сна¹.

ЧЕЛОВЕК
СОЛОВЕЙ

Бог есть СЕРдце В|СЕЛЕНной как ЦЕЛь, коей ЦЕЛЫ мы;
Путь – Ум при Нем². В Лоно, ИНь (кит.), сТУпая сие,
человек – ВОИН. Высь, Цель есть ГлУБь; воин –
РОЮщий в НЕБО: ГЕРОЙ, ГЕНий КРЫЛ как
ЕРО'та SOL'ДАт. Сердце чтить – Сердцем
быть: слУЖа Богу – мы в Боге УЖЕ.

Одинокость – поход нагишом: сутью голой СВОей
без иНОГ о – в РАЙ Божий. Так НАГ САМ-У-РАЙ. СМЕРТу
друг (ДВЕРь – она), трУДный путь ищет он – УЗкий
в днях: УЖЕ – значит ВЕРней погрУЖЕНИЕ, мУЖЕСТВА
труд. Лоно, Тьма – Тяжесть, Груз: ПУЗО Пана (PUS
(инд.-евр.)), Мир, к ГосПОДУ ПУТь. Узость – УЗЫ
д'USH'ú и УЗДА, ТЕСНОта как ЛЮБОВь, сущих
МУЗЫКА: СÁUSa³, мощь МУЖИКА, Ума – Сердце.
СЛУЖЕНЬЕ – СУЖЕНИЕ: в ТОЧку как Суть, коя Бог,
вечный СУЖЕНый наш; стезя ДОЛЖНАЯ – ГОЛЫХ
иГОЛка с USH'кóм горних ВРАт как скрЕБком,
что сДИРАет с ЛЮДЕЙ ШЕЛУху (ибо ТЕРнии,
ТРУДНОсти – ТРУт как наЖДАк):
с Я не-Я, – чтоб слились с Богом мы.

Ибо Я наше — Он.

¹ Сон есть обратимый отход души в Вечность к дыханью сей Сутью: мир дольний – уДУШье ДУШИ. Вшедший в Рай, Небом ставший – не спит: сон он сам.

² Ум Сердца, Слуга – антипод себялюбца Ума Ума, Тупика как дыры от Пути.

³ Причиня (лат.).

Приложение 7

Антропный ряд

Сущностные черты человека Земли и космита

*Земляне, отвергающие бытие во Вселенной иных Людей,
тем отрицают не их, но себя чрез свой корень,
Антропный ряд Вечности, часть чья есть мы.*

Ряд сей ограничен столпами Очей: слева — Сердцем, Причиною, справа — Умом, Следствием. Сердце есть Целое: в очах — Луна, Глубь, огонь Вечности как Трансцендентное; Ум сам в себе — часть пустая: покров, солнце брения как Имманентное. С тем, все антропы Вселенной есть сущности Сердца, Единства, и Розни, Ума, как Того и Сего: по столпам сим — их очи и плоть. Сердца сущности полны Очами и есть «дхиан коган» — «владыки созерцания»¹. Глаз их есть цельный зрачок, око-сердце как мозг, из глазниц зрящ². Ходить и летать им — одно: Стезя их — Мир, Пространство. Они автотрофны, питаюсь впрямую огнем двух солнц: Ума, зеленого как лист, и Сердца, как куколка серого³; цвет кожи их монохромен согласно: зелен или сер. В мире сем, где царь Ум, сути Сердца — владыки его как квадратные, сиречь прямые по вертикали и горизонтали. Прям есть столб их тела, лишенный изгиба покорства среде, нам присущего; свода лишённа, пряма их стопа: не она применяется к тверди в ступаньи, но та — к ней, в сем мире обманная⁴. Сердце у них — не изгнанник в груди, но, как должно, над телом царит в голове их: ведь мозг — сердце, учит Египт⁵. Ума сүти — есть мы, чтящи солнцем его один, в черном бессердья своем гнуший зрячих — в слепцов, вольных — в пленных, прямых — в горбунов.

Способ восприятия и конституциональные особенности Антропов Вселенной определяемы двумя столпами созерцания — Сердцем, Единством, и Умом, Рознью. Купное действие их творит строй всех Людей Мира — Антропный ряд.

¹ О таких полнозрящих речет в своем Откровении Иоанн Богослов как об «исполненных очей спереди и сзади» (4:6).

² Глаз этот не тело отдельное, шар, — мозг, что зрит напрямую их черепа; мыслить и зрить сему оку — одно. См. *здесь*.

³ Сердца цвет, серый (сiй (укр.)) есть цвет цареня: сер — *сир*, царь. Зеленый — служения цвет: Сердца Ум, его ратник. Цвет красный — суть рознь, эгоизм: Ум Ума, нарцисе злой.

⁴ «Не стоит прогибаться под изменчивый мир — // Пусть лучше он прогнется под нас», — рек о том Макаревич.

⁵ Родник мысли, Египт рек, есть сердце — не ум, шкафом чьим есть мозг наш. Ум-вершина — явь умного, ложного плана строения тела; план истинный Сердца есть *должное людям: мысль в действии там, где родится она*.

*Ряд Антропный есть Вечность и бренье
как пара Разумных: Космит, в ликах мног,
и Землянин, единые скрепой, Луною.
Единство их в том, что Антропы есть оба,
а рознь в том, что первый есть Вечность
во плóти: Единство различного, Корнь-Явь;
второй — в плóти брение: рознь
Одного, втайне Корнь.*

*Столько имеется обитаемых миров и великих живых тел
и превосходнейших божеств, сколь бесчисленными кажутся
и являются миры, не многим отличные от того,
к которому мы принадлежим.*

Джордано Бруно

Вселенная — Мир, дом глаз горних — очам бранным скрыта в Луне, вратах в То как портале миров¹. Житель Мира с очьюми его, Тьмою, космит из Луны посему входит к нам. Чтó есть он? Гость по виду, хозяин по сути, в сем мире, где властвует часть, он — посол Полноты Мировой. С тем, и тело его — в сути Целое, Мир; тело наше — безмирие: часть в розни с Целым, Началом своим.

Часть — рознь, Полнота — Единство. С тем, бранныя плоть наша — в розни с собой и с душой, сутью: Два — не Одно; Гостя плоть (ведь космит — Гость землян) — розни чужда: Одно без Второго себе, Да без «нет». Часть (она ж половина) и Целое — мы, дети бранныя, и *Гость, во плоти́ Космос, Мир*: с Землей Небо, Высь с Долом, единые, как рек Гермес: что вверху — то внизу². Часть без Целого — гибель: без Сердца Ум; в Целое части возврат, Ума в Сердце как Корнь свой — *SPACE*'ные ее. Цельность — Цель; половина — вина: зов святой Целым стать, коим гордый (англ. pride) — Pridé'т в Цель сию.

Половые клетки (гаметы) антропа Земли Homo sapiens своим хромосомным набором являют не половинность, как мним извращенно мы, а полноту, Единицу, от коей диплоидный пул хромосом, мнимый нам полнотой — половина. Это ясно из того, что в отношении своих родителей земное человеческое дитя есть *полу-отец и полу-мать*, тогда же как мать и отец его, стоя над ним, есть монады антропности, завершенные в себе как истоки его плоти³. Корнь не есть частью древа — он полнота его, *древо всё*, как ни зрится бы. Отсюда следует, что поскольку диплоидность клеток плоти Homo sapiens есть половинность (Одно множить — вглубь разделять: $1 \times 2 = 1 : 2$), — антроп цельный, полный собой как образчик телесной гармонии, должен быть сложен не соматическими, а половыми клетками (гаметами) и только ими, — тогда как у зрелой особи антропа-землянина 2 типа клеток — телесные и половые. Во-вторых, односущный составом, *гаметой есть и весь антроп как единая плоть*. В этом и состоит разгадка странного, на взгляд наш, вида космита, антропа Вселенной как Полноты сущих, с большой головой и субтильным туловищем: униплоидный, он есть с|пер|мий, с хвостом как *придатком своим голова* (рис.). Однократное, тело сие *монолитно как Мир*, с тем — и *видит* сей Камень оно: *Миру парное — Очи*; плоть наша, рознь, смотрит: без *виденья* зрит. Сущность клетки плоти́ бранный сей — имманентность, покой как лишенность С|еб|я, половой суть — *трансцензус: шаг в То, Переход как стяжанье Себя*.

Им есть Гость, Тьмы г'ONE'ц. И как спермий стремим в яйцеклетку, так Гость наш, космит, стремим в Бога антропной стезею: га|мэ́та — ме́та, цель (укр.): Бог, сущих Я, в Кое все мы идем (зная то или нет) как в Себя Самое.

Космит, Гость, как спермий, копье в То:
в Утробу, Тьму-Мать, что Вселенной зовем мы.
Пропорции Гостя как спермия — детские: дитя и спермий — одно.

Зрящий в Мир оком Розни — Двух, бренья, — антроп Земли мнит Полнотой часть-себя, рознь — Единством; Единое ж — мнит в розни он: половиной — Одно. В онтогенезе землянина в плоти его начально есть лишь соматические, диплоидные клетки, и лишь позднее, с ее созреванием, являются половые, имущие гаплоидный набор телец преемства. Так Истина с Неба в мир сей прорастает чрез ложь, его стенку, зрясь младше (позднее) нее. Так Царицы богов лик, Афина исходит из Зевса главы, мнясь второй, — но боясь ее, страхом своим тот речет: младший — он. Так год солнечный, первый для бранных, на *месяцы* Луной дели́м: Сердцем, Истиной — Ум, ложь. *Для лжи, бренья, мнящего первым себя, Истина есть Второе как Спутник: Ума — Сердце, Земли — Луна; в мире сем ложь хозяин, а Истина — Гость ей.* С тем, Двойка меж числ — лик *Ноля как Пред-первого: Тьмы, Не-Числа*, кое, как Сердце Ум, за собой Единицу кладет и ряд числ. Ноль есть Хаос, начальный вещам с зримым косм|осом их, им косма|тым; так корень материи, зримой очьми, Единицы — эфир как Ноль, Тайна их (с тем, Мен|дел|еев — Луны, Мен|ы муж, раз|дел|ивший Мон|аду сию в хор частей, в бренья Вечность, — таблицу как это деленье творя, зрил эфир ей началом как пред-водород: Ноль как Пред-Единицу. Монадой, Луною как в капле Водой, в части Целым зрил ген Гре|гор Мен|дел|ь). Нол|я, Лон|а лик есть космит, Гость Земли. Его целостность — суть камень Вселенной, чей есть э|мис|сар⁴ сей антроп. *Число Мира есть 10, ДеХада, огонь Пифагора.* Наличное в смертной, дискретной плоти человека, оно есть *ДеХада неравноразъятая, 46* как кариотип наш, явь чья — суть *земная стезя человека*⁵: внеисторическое, райское его Прошлое, *Златой Век* (4 части), и историческое настоящее — 6

частей по единству Серебряного (3 части), Медного (2 части) и Железного (1 часть) веков⁶. В плоти антропа-Гостя, собою являющей Мир (так капля — лик океана), Дехада эта делима по-сократовски — поровну (деленье это, *срединный разрез мудрецов* как *число 22* — не раскол: им Единство *условно делимо, себя не теряя*⁷), давая *число 55*. Таков пул хромосом у космита. Делимое пополам без разъятия себя (на разряды свои — не на числа), число это обличает нам *способ воспроизводства космита, как Мир андрогинного* (по Пифагору, 10 , $\text{Мир} = 1 + 0 = \text{Муж, Ум} + \text{Жена, Сердце}$), родящего особь-дитя без участия стороннего — деленьем надвое плоти, как клетка в митозе как родах ее. Особь Гостя, собою являя гин|андр — *женский андрогин как единство мужского и женского начал на основе начала женского*, — в некий мо|мен|т разделяется надвое: был один Гость — стало два. Родов этих особенность: особь-дитя и родитель ее неразличны очам как *две капли воды*: водой, каплею как ко|пием, буром в Тьму Мирову (капля — бур, камень упорством т|оча|щий), и есть антроп в сути (с тем, мы из воды состоим *в основном*: душа, суть наша — Тьмы капля, рек Де|мокр|ит), и вселенной корнь Хаос, Тьма тем — Во|да горня: во Да, Бога вход.

Роды эти вершимы Воглубь — не вовне, как у нас; родить так — по П|латону, «родить в К|ра|соту»: в Мать, Коров|у-Тьму, Кр|ов наш, что издревле людям — Луна, части чьи есть космиты, Тьмы капли, Луна от Луны. Луна — сущего Ма|ть; плоть космитова, лунна — суть Матерь, Луны Матерь|ял. С тем, *космит нам по сути не б|ра|т (как он назван в заглавьи в дань Мужу, Сему), а сест|ра*: цикл без внешнего, Розни-Вражды, Лон|о-Нол|ь. То и должно: из сущих полов автономен, довлея себе, Женский, Мужа, как Фаллос из Лона, творя из себя внутрь себя, как творим Сердцем Ум. О том сказано:

Сила... этого духовно-телесного творчества в человеке есть только превращения или обращение внутрь той самой творческой силы, которая в природе, будучи обращена наружу, производит дурную бесконечность физического размножения организмов.

В.С. Соловьев. Смысл любви

Роды наши есть Лона утрата, отпад от него: из Луны — в мир земной, из Тьмы, Тайны — в свет, явь, из Любви во Вражду, в смерть из Жизни, во Зло из Добра, из Единства в рознь. Роды космита есть в Лон|о возврат безутратный: в Лун|у из Луны, из Тьмы в Тьму, из Любви во Любовь, из Добра в Добро то ж, из Единства — в него ж.

Капля Матери, Гость — Любви лик: Мать, Длань Божья — Любовь, че'LOVE'чности Суть, ведь Любовь — Бог, с Кем слитна Она как с антропом рука⁸. Капли Бога — Любви, Тьмы, — космиты планеты единой (миров же таких — тьма) тож|дес|твенны видом своим, и любой из них есть *дитя-взрослый*: расти — не стареть им, совечным. *Быть Гостю р|ебен|ком и спермием — в сути едино: дитя — спермий Лона, исшедший вовне (рис.)*.

Довленья космита себе знак — его *автотрофность: прямое питание Духом, Огнем, Пищей сущих*. Гость наш, из Луны в мир входящий наш так, как родимся в нем мы (Полность, Мир — в Луне скрыта как Клад за дверьми), есть *лист-куколка*, пьющий огонь двух: солнца брения — в яви глаз наших, и *Солнца Того, кое Всё, Луны* — в тайне их. Куколке, в росте своем пьющей *огнь Изнутри*, — тень мила посему: *огнь Того — тень Сего*.

В отличие от человеческого, к своему пребыванию в Космосе тело космита защиты не требует, ведь односущно ему. Космос зря пустотой, плоть землян им крушима в контакте прямом, ведь пуста сама; тело космита — не знает вреда, ибо Космос ему Полнота (коей истинно есть он) и полно оно. Мира явь, в пустых наших очах оно — полость: ткань фалла, пещериста плоть.

Отношения, связывающие землян и космита, представлены ниже таблицами 1 и 2:

Таблица 1

Сущностные отношения антропа Земли, человека, и антропа Вселенной, космита

Землянин	Космит
диплоидия, 46 хромосом	униплоидия, 55 хромосом
гетеротрофия	автотрофия
Ум: смотренье, лишенность Очей	Сердце: виденье, Очи
Рознь, Вражда	Единство, Любовь
часть	Целое
смерть, брение, солнце	Жизнь, Вечность, Луна
искривленность (горбатость) по вертикали (позвоночник) и горизонтали (стопа) ⁹	обоюдная прямизна
Утробный генезис младенца как <u>та</u> <u>ин</u> ство бренных очей	Генезис плода безутробный: очей зрячих <u>я</u> вь

Таблица 2

Соотношение между земным животным, человеком и космитом

Существо	Местообитание	Духовно-телесный статус	
Животное	Земля, Розни-Вражды дом	Дух и плоть как Два, Рознь	Групповой дух, сторонний плоти: царь над ней как безгласным рабом
Человек			Дух, отдельный в плоти как в тюрьме: в рабстве царь
Космит	Луна, дом Единства-Любви	Дух и плоть как Одно: неотделимая капля Всего, царь вполне	

Опираясь на эти простые послышки, я вывел когда-то *Антропный ряд* — ряд антропных разумных Вселенной, часть чья человек, антроп Земли. Монолитный, *Луною един этот ряд*.

¹ Подробно о том — в моей книге «Планета Любовь».

² О сем-то единстве сказал Гераклит: «Бессмертные — смертны, смертны — бессмертны; смертью друг друга они живут, жизнью друг друга они умирают».

³ Обстоятельство половинности, т.е. *ущербности*, тождества человека с каждым из своих родителей делает праздным вопрос о том, с кем из них он схож больше: в действительном, самодовлеющем смысле понятия он похож лишь *на себя самого* в имманентности, а трансцендентно — на Бога, чей образ он есть.

⁴ Само слово это являет Оплот свой: Вселенную, Мир — самоплодное Лоно как Мис|сис-и-Мис|с, Сис|ьку (Грудь) нам.

⁵ Деленье стези сей — пространственно: времени нет в однократности Мира; д|лить Мир — лить как Реку-Пространство его.

⁶ Этанол, субстрат Вакха, как сердце вина в пути нашем попутчик, по этой причине имеет молекулярную массу **46 у.е.** Al-koh-ol, спирт — Любви (укр. кох|ання) друг, Сути людской, бранных Сна, с ней единый. О нем Пушкин рек:

Злое дитя, старик молодой, властелин добронравный,
Гордость внушающий нам, шумный заступник любви!

(«Ион Хиосский»)

⁷ Серединый разрез есть деление первое как единство делимых, деленье иное — второе как рознь их, раскол. Делением первым от Бога, Творца, есть пространство — дом роста, Свободы чертог, а вторым — время, бремя людей и тюрьма. С тем, «секунда» идет от латинского secundo divisio — второе деленье; секу|нда — секу, без Единства дело.

22, число мудреца, оно же число Солнца, в нерасчлененной своей основе есть 4, Тетрада, число брени (всей тьмы вещей). Делимое пополам, оно есть 22, «Мир и зрячие очи» (по сумме Десяти, числа Вселенной, и Двенадцати, числа *видящих*, зрячих, очей); в разделении неравном оно есть 13 (1 : 3), «раскол глаз» — взор брени, для Мира слепой: брень|е — боренье, брань (рознь, вражда). Так в глазу нашем стоят рецепторы зрящей ячейки его: 1 палочка (сумеречное, черно-белое зренье) : 3 колбочки (зренье дневное, цветное). В субстрат брени зренье сам Бог посему внес раскол.

⁸ Лик Единства сего — анх, египетский крест, Бог в котором — кольцо как вершина его, Мать — Т (tau) под ним. Слитно Оба для ока — антроп в полноте естества своего.

⁹ Горб — гроб, смерть как бренье. Могила исправит его: в Пр|ям|изну — Я|м|а вход, в То дыра.

Приложение 8

ВРАТА НЕБА

Тайна Больших Пирамид

*Счастье этих открытий – плод
воли Творца, Аттон-Ра **Hermakouti***,
в имени чьем – вся фамилья моя.*

* Упоминается у Эдуарда Шюре. См.: http://az.lib.ru/s/shjure_e/text_1889_les_grands_inities.shtml

Почти столь же древняя, как и очертание наших континентов, первая египетская цивилизация соприкасается с первобытной красной расой (*Атлантами, звавшимися «меднокожими»** — *Авт.*). Колоссальный сфинкс Гизеха подле большой пирамиды создан ею {В одной из надписей четвертой династии говорится о сфинксе, как о памятнике, происхождение которого теряется во мраке времен и который был найден случайно в царствование фараона этой династии; сфинкс этот был погребен под песками пустыни, где и пролежал забытым в течение многих и многих поколений. «История Востока» Ленормана, 2-ой том. Если вспомнить, что четвертая династия переносит нас за четыре тысячи лет до Р.Х., можно себе представить, какова должна быть древность сфинкса!}. В те времена, когда дельта, образовавшаяся позднее из наносной земли, приносимой Нилом, еще не существовала, огромный символический зверь уже лежал на своем гранитном холме, позади которого возвышалась Ливийская горная цепь, и смотрел своими каменными очами на море, разбивавшееся у его ног там, где в настоящее время расстилается песчаная пустыня. Сфинкс был первым творчеством Египта, и он же сделался его главным символом, его отличительным признаком.

Наиболее древние представители религии человечества изваяли этот символ природы, бесстрашный и страшный в своей неразгаданной тайне. Голова человека на теле могучего быка с львиными когтями и орлиными крыльями, сложенными по бокам. Это – земная Изида, сама природа в живом единстве различных своих царств. (...) В этом соединении быка, льва, орла и человека заключаются и четыре зверя видения пророка Езекиила, представляющие основу оккультной науки, и четыре составных элемента микрокосма и макрокосма: землю, воду, воздух и огонь. Вот почему в позднейшие века при виде священного животного, лежащего на пороге храма или в глубине склепов, посвященные чувствовали, как оживала эта тайна в их душе и они безмолвно склоняли крылья своего разума перед внутренней истиной. Ибо еще ранее Эдипа они знали, что разгадка тайны сфинкса есть *человек*, микрокосм, божественный проводник, который содержит в себе все элементы и все силы природы.

Таким образом красная раса оставила после себя в сфинксе Гизеха единственного свидетеля, неопровержимо доказывающего, что она ставила великую проблему о человеке и по-своему разрешила ее.

Эдуард Шюре. Великие Посвященные

* О них меж иным сообщается:

Первыми жрецами Египта были Атланты, которые могли общаться с Духовным Космическим Разумом — Богом, и именно они построили пирамиды Хефрена, Хеопса и Миккерина, в которые заложили свои знания. Жрецы использовали пирамиды для мистерий, которые тайно проводятся и сейчас.

Жрецы – Атланты в пространстве и времени. См.: <http://tainy.net/5958-zhrecy-atlanty-v-prostranstve-i-vremeni.html>

Что Египта Столпы, Пирамиды несут в себе Тайну — бесспорность. За схожую с Вечностью жизнь сей страны в ней прошла череда мощных правителей, слава Земли, но лишь три малославных построили главную славу его — столпы Гизы. Коль так, мыслю я, Пирамиды — не скопище урн, а единый объект, вызов нам, с тайной ныне великой задачей.

Что́ есть она? Ключ к тому — имя первого мужа Чреды сей. Египтское Хуфу, не схоже оно на «Хеопс», как эллински зовет Геродот его, — но мир бесстрастен к тому, хоть, чтя камень Розетты*, наука про Древний Египет жадна до речей о нем Греков, зря в них знатоков его главных. Так прежде жрец Дельф был толмач гласа пифии. Ум, кем был он, в мире умственном сем есть всегда толмач Сердца: Земля — Неба, брение — Вечности. Умом при Сердце, начальнике, была Эллада Египту, живимая мудростью его жрецов.

Посему, мыслю я, Геродот неспроста назвал Хуфу Хеопсом. Хеопс — «Гео-опс»: око Геи, Земли. Оком сим как окном в То и стал людям хор Пирамид — дар Атлантов, что нам вручил Сфинкс**.

* См. о нем: https://ru.wikipedia.org/wiki/Розеттский_камень

** Нареченье единства по первому — должно: имя есть сути фасад.

Глаз есть **слеп**ок огня, сущий им: Миром — зритель его как Огня, **Леп**оты¹. Из семи цветов **спек**тра цвет **цен**тра, зеленый, чреды выше их — он суть Вечность, светящая в бранный наш мир чрез дыру. **СЕНТЕР – ENTER: врата в Небо**², сферу Гермеса, иль **Тота**, патрона Египта, творца «Из **УМРУ**дной (= зеленой) скрижали». Центр ока, зрачок зелен; периферия (при Глуби сей **риф** кольцевой, **мель**) — шесть прочих цветов. **Зелен в сути, зрачок черен нам: врата в Небо — смерть, тьма, телом чьим есть он: в оке Селена, Луна**³, **зеленый как жизнь, как смерть черна**⁴.

Из семи цветов три **пер**вых — Ум, Муж как **КОЖ**а **Ж**ены, **Сер**дца; тройка в **к|он**це — Жена эта, Ума́ Глубь; **сред**инный (**GREEN**), согласия (**AGREE**⁵) их цвет — **Сер**дце-Ум: Жена-Муж как **Гин**андр — двоеполость в Жене (*табл. 1*). В мире умном сем **Ум**, **Муж** — великость; Жена, Сердце — **малость**, как мал нам **Эрот**, Сердца бог, чью науку **Сок|Ра**т «малой» звал: **Ма**лость — **Ма**ть малым нам⁶.

Таблица 1

Половая структура солнечного спектра

Ум, Мужчина			Гинандр, Сердце-Ум	Сердце, Женщина		
мир сей			Иное	мир сей		
К	О	Ж	З	Г	С	Ф

Сфинкс, рожденный Атлантами, Луны (греч. МЕНА) людьми⁷ — зрачок данного ими нам Ока, центр (**MIDDLE** (англ.)), а шесть при нем **ПираМИД** — **Ока периферия, око**лица. **Центр** в **древ**нем Знании — творец: **точ**ка круга, ему не причастная как его автор⁸. Так **плот**ь — **плод** души, ее центра: истока — река как явь **Тай**ны. Таков **С|ФИН**кс: **ФИН**ал, **с**мерть⁹, **он — жизни ключ: Небо — чертог ей**. Еще до **ма**шины Хеопса, всех старшей, лежал пред второю, Хефреновою Пирамидой он, **да**тель **коло**ссов сих. Чреде их он Но|**Д|ЕВ**ой и **Сед**ьмой — как Бог, стоящий до всех дней творения, в день же седьмой, **к|рай**ний — вшедший в Себя, кончив труд¹⁰. Ноль, Бог — **Сем**я **Сем**и; **С**емя ж — **С**финк**С**. И как Бог нам Творец, так чреде **ПИР**амид автор — Сфинкс, слуги чьи не цари — жрецы, Тайной **вз**растившие **Око Земли, коим есть ансамбль сей — врата в Мир, очей ПИР (Огнь (греч.)), Знания ради. ГЛАЗ** наш, **Око то ж в сути, есть в Небо ЛАЗ** нам; **Глаз Неба — В Мир, Родину** нашу, **врата как в Себя, Суть** (*табл. 2*). Мир — **Глуб**ь наша и

МЕРа, **в|зой**ти куда нам — есть нырнуть (укр. **ПІР**нути), в миру́ **у|МЕР**ев: Полн^ость, **ДЕС**ять¹¹, он части **с|леп**ой смерть, **DEATH** (англ.).

**Земля — следствие Неба, Причины ее. Следствие живо
Причиной, Причина — собою; Причина есть следствия
Центр. Таков глаз наш: Луна в Земли раме — зрачок
(pupil (англ.)) в раме внешнего как пуп (середина) его.
Глаз космита, антропа, с Вселенной единого —
Луна одна как лишь Небо, без рамы зрачок.**

Таблица 2

Око Неба и Око Земли

Род Ока	Сущностное его устройство	Его обладатель
Око Неба	Небо (Луна) как зрачок без иного: Ноль , Тьма- Монолит	Космит: антроп Мира, очами причастный ему
Око Земли	Небо в раме Земли как зрачок в раме периферии: Два как в розни Ноль	Землянин: антроп мира брэнного, части, не <i>видящей</i> частность свою

**Око брэнное Земли как нас в Небо, HE|A|VEN, смотрит
как на Землю (HEA) нетленную, AVEN'ю наше, где были
мы в 'STAR'ь и где звездами будем опять (че'LOVE'ка
число — **Пять: звезда, восходяща Домой**)¹². Рек поэт:**

*Зыбкий мир с тоской и облаками
Не зови единственной судьбой —
По другую сторону дыханья
Мы еще увидимся с тобой.
По другую сторону дыханья,
По другую сторону черты,
Где однажды звездами мы станем,
Крохотные искры — я и ты!*

Леонид Дербенёв

О господстве египетских жрецов над царями Шюре речет:

Наши историки говорят одним и тем же тоном и о фараонах, и о деспотах Ниневии и Вавилона. Для них Египет — такая же абсолютная и завоевательная монархия, как и Ассирия, и отличается она от последней лишь тем, что существование ее было на несколько тысяч лет продолжительнее. // Между тем в Ассирии царская власть раздавила жреческую и сделала из нее свое орудие, тогда как в Египте жречество дисциплинировало царскую власть, не уступало никогда своих прав и даже в самые трудные эпохи имело влияние на царей, изгоняло деспотов и всегда управляло народом; и влияние это исходило из умственного превосходства, из глубокой мудрости, какой не достигло ни одно правящее сословие нигде и ни в какой стране.

В **разумен**ьи сего **не цари управляли жрецами. Глава им был Сфинкс, данный расой Атлантов как лаз в Небеса, Исток наш, чтоб познать нам чрез Корнь сей — себя, тем свершив главный всем людям труд.**

Черты Сфинкса и Пирамид даны мною в таблице:

Таблица 3

Пирамиды и Сфинкс: свойства их

Объект	Сфера Мира, к которой причастен он	Цвет его	Его пол	
Сфинкс	Вечность, Иное	зеленый, черный	гинандр	
Пирамида Хеопса (Хуфу)	мир сей, бренный	красный	мужской	
Пирамида Хефрена (Хафры)	мир сей, бренный	оранжевый	мужской	
Пирамида Микерина (Менкаура)	мир сей, бренный	желтый	мужской	
Пирамиды цариц, в счете слева направо (см. фото)	№1	мир сей, бренный	голубой	женский
	№2	мир сей, бренный	синий	женский
	№3	мир сей, бренный	фиолетовый	женский

Фото. Комплекс Больших Пирамид

Сфинкс, зрачок — МО|НОЛ ит: НОЛЬ, ТЬ|МА. Ноль — Вечность, Два — время: рот, ORis (лат.), жрущий мир сей, тьма-РА|НА; Единство и Рознь, Тьма одна. С тем, в генезисе числ Ноль творит Двойку с кво|зь Е|диницу — впрямую; пред-первый, Сфинкс с тем лежит пред Пирамидой второю, ОР|РАН|ЖЕВ ой: Вечность пред временем¹³ как МА|ТЬ его.

«Всё на свете боится времени, а время боится Пирамид», — речет мир. А боится оно их чрез Сфинкса, творца их, что лег прежде них, когда времени не было, и пролежит, доколь сгинет оно.

Луна, МЕНА (греч.), Сфинксова суть, чрез него творит Древний Египет с исто|рьей его, мудрость чья — ТОТ-ГЕРМЕС, фа|ра|он первый — МЕНЕС, истории жрец — МА|НЕ|фон, «глас Луны».

¹ Кра|сота (стар.-слав.): статуя Бога как слепок Его и дитя. С тем, огонь Ге|раклит зрил от|ра|дой очей: Мир — огонь у него. Огня с Оком союз — имя есть «пи|ра|мид|а»: в нем «пи» есть слог О|ка, «ра» есть слог О|гня, а «мид» — слог власти Пары сей, Сути (Средины) всего. См. о том Приложение 7.

² Небо есть Мир в очах видящих; Мир глаз смотрящих (без виденья зрящих) — без Неба Земля. Рознь единого Мира (Вселенной) на Небо, Мир, и Землю, не-Мир (лишенность Всего, Полноты), Верх и Низ, — возникает в генезисе нашем с утра|тою виденья: с Неба паденьем в мир сей, нуль его.

³ «Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...) Поистине Луна — это врата небесного мира», — сказано в Кау|шитаки-упанишаде (I, 2). Врата в Небо, Луна есть Небо само: в|ра|та храма — х|ра|м есть.

⁴ Два сих цвета в единстве их являют очи Вол|анда в bull|таковском «Ма|стере и Ма|ргарите». Читаем тут:

— А я только что сию минуту приехал в Москву, — растерянно ответил профессор, и тут только приятели догадались заглянуть ему как следует в глаза и убедились в том, что левый, зеленый, у него совершенно безумен, а правый — пуст, черен и мертв.

Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. Глава 3 «Седьмое до|казательство»

⁵ Согласие GRE|ет нам душу: огнем — огонь, в нас сущий как Божия часть.

⁶ «И я всегда утверждаю, что, как говорится, я полный неуч во всем, кроме разве одной совсем небольшой науки — науки любви. В этой же науке я заявляю себя более искусным, чем кто бы то ни было из людей — как прошлых времен, так и нынешних», — рек этот муж.

⁷ «Атл|анти|да» — и значит «Луна»: шар напротив Земли как вход в То — в Вечность как Дух, Змей (атль) кольцевой, что зовет Уроборосом мир.

8 В «Путях Абсолюта» Александр Дугин пишет об этом:

Наиболее фундаментальными и изначальными символами являются символы центра, периферии и линии их соединяющей (т.е. луча или отрезка). Метафизически им соответствуют определения: иное, это и путь (от этого к иному и от иного к этому). Геометрически — точка, окружность и радиус. (...)

Точка — основа пространства. Но она не дана сама в себе эмпирически. Ее развитием является континуальность окружности таким образом, что субстанция проявленности континуальна и округла. (Здесь уместно вспомнить о платоновском представлении вселенской души как сферы). Таким образом, телесное (а также тонкое) бытие дается существам, в нем пребывающим, всегда как континуальность и периферия, т.к. дисконтинуальность всепорождающей точки делает ее вынесенной за предел, отсутствующей в некотором смысле. Если бы имманентное бытие было самодостаточным и самождественным (что является само по себе метафизически абсурдным допущением), его высшим и основным символом был бы круг без центра, а его геометрическим содержанием — совокупность самых разнообразных дуг. Но поскольку это не так, имманентная периферия континуальной окружности полагает в своем истоке нечто иное, нежели она сама, т.е. дисконтинуальную точку полюса. Но коль скоро эта точка «положена» (пусть идеально или теоретически), возникает совершенно новое геометрическое (и онтологическое) явление: радиус, отрезок прямой или луча, отмечающий ориентацию континуальной периферии к этой пред-«положенной» центральной точке. Без этого пред-положения о «несуществующем» имманентным образом центре прямая или радиус просто не могут появиться. С другой стороны, радиус, проведенный от центра на какое-то расстояние, образует другую точку, вращение которой вокруг полюса порождает саму окружность.

Глава VII

9 Чтимаая Древними благом всех благ, **FINE** (англ.) — в **Рай** стезею пр**ям**ой. Так зрил смерть **сам-у-рай**.

10 Бог, Единый, превыше Ноля и числ, от Не-Числа, кое Ноль, исходящих. Но Бог как Творец — Ноль: Мать, Божья Рука, коей зиждет всё Он. «Мати» (укр.) посему — в переводе и «мать» и «и**мет**ь»: держать в длани всевластной своей.

11 Декада **Пифагор**а. Блаватская пишет о ней:

Эта Декада, изображающая Вселенную и ее эволюцию из Молчания и Неведомых Глубин Духовной Души или Anima Mundi представляла изучающему две стороны или аспекта. Возможно, что в начале она применялась к Макрокосму, после чего она была низведена до Микрокосма или человека. Следовательно, существовала чисто интеллектуальная и метафизическая или «Внутренняя Наука» и такая же чисто материалистическая или «поверхностная наука», и обе они могли быть объяснены Декадою, как содержащую их обеих. Короче говоря, они могли быть изучаемы, как посредством дедуктивного метода Платона, так и индуктивного метода Аристотеля. Первый исходил из божественного понимания, по которому множество произошло от единства, или же, что единицы Декады появились лишь, чтобы, в конце концов, быть вновь поглощенными и исчезнуть в Бесконечном Круге. Последний основывался лишь на чувственном восприятии, при котором Декада могла рассматриваться или как размножающееся единство, или как материя, которая дифференцируется; и изучение ее ограничивалось лишь внешним планом, крестом или числом семь, которое исходит от десяти или совершенного числа, как на Земле, так и на Небе.

«Тайная доктрина»

12 Как душа, человек — Неба часть.

13 Посему Пирамиду вторую, Хефренову, время спасло как **себя**, сохранив плитку пика ее.

ВЫВОДЫ

1. Пирамиды Большие — ансамбль мегалитов, являющий в **виденьи Глаз** — зритель Мира, Огня огней, и в **рата** в Мир как Земли в Небеса. Роль гробниц Пирамидам — **побочная** им.

2. Творец их есть Атланты — хор **магов** Луны, их возведший чрез **Сфинкса**, звено **Силы** их.

3. **Сфинкс** — живой **камень** Духа: **зрачок Ока** и **центр** творящий, что лег пред второй Пирамидою еще до первой и **правил** жрецами Египта в **достройке** зеницы до Ока. Все средства к трудам взял Египт у Атлантов.

4. Глаз сей в очах **видящих** — зрит и теперь.

Ермаков Олег Владимирович • Oleg V. Yermakov

Биографическая справка • Biographical information

Родился в 1961 году в г. Мичуринске Тамбовской области (Россия), там же окончил среднюю школу. В школьные годы — победитель VII Всесоюзного конкурса школьных сочинений в жанре очерка (1975). Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «химия» (1983). Около 10 лет работал в химической отрасли Украины, далее — в журналистике, пройдя путь от репортера до главного редактора всеукраинского журнала. Автор ряда изобретений и цикла трудов о Вселенной, работу над главным из которых, «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», вел в течение 22 лет (1987–2009). Член авторского сообщества Википедии. Автор стихотворного сборника «Сила Любви» (2001), профессиональный художник-карикатурист.

Исследование Вселенной — мое основное занятие. Предаюсь ему со студенческой скамьи и считаю его наследственным: моя бабушка Надежда Зарецкая — конструктор антенного блока первого искусственного спутника Земли, запуск которого ознаменовал начало космической эры человечества, автор ряда изобретений в области ракетно-космической техники, а муж Надежды Георгиевны и мой дед Михаил Мамонтович — брат Нины Ивановны Королёвой (урожденной Котенковой), жены С.П. Королёва, в КБ которого в подмосковных Подлипках работала бабушка, пришедшая по рекомендации работавшей там Нины Ивановны, соседствовавшей с семьей Надежды Георгиевны в поселке Болшево Московской области (ныне часть г. Королёва). Покоряя Вселенную, в те нещедрые на житейские блага времена Надя Зарецкая, бесконечно влюбленная в Землю, страстно мечтала обзавестись ее ключком, чтобы посадить на нем сад. Мечта ее сбылась: хлопотами Сергея Павловича талантливая дочь России получила участок в Болшево, где вырастила чудесный сад и построила дом для большого семейства.

Женат, отец взрослого сына и дед троих внуков. Сейчас живу в Киеве.

Born in 1961 in Michurinsk, a town near Tambov, Russia, where I finished school. During my school years, I won the 7th USSR National School Essay Competition (1975). I graduated from the Kiev Taras Shevchenko State University with a Master's degree in Chemistry (1983). After 10 years in chemical industry in Ukraine, I decided to pursue a career in journalism, where I grew from a reporter to the editor-in-chief of a national magazine. I have a number of registered inventions. I am an author of a series of works about the Universe. My most important work, Planet Love. The basics of the Unified Field theory, or the Introduction to sacral linguistics, took me 22 years to write (1987 – 2009). Member of Wikipedia author community. Author of a published book of poetry Power of Love (2001). Professional caricaturist.

Researching the Universe is my primary occupation and a passion since college years. Passion for space runs in generations in my family: my grandmother Nadezhda Zaretskaya designed the aerial assembly of the first man-made Earth satellite, the launch of which started the space era of the humankind, and holds credit for a number of other space engineering inventions. Her husband, my grandfather Mikhail Zaretsky, is a brother of Nina Koroleva, wife of the great Sergey Korolev – it was in Korolev's Podlipki space design lab near Moscow that my grandmother worked all of her career until retirement. Despite her success conquering space, in those tough Soviet times, her biggest dream on our planet was to own a piece of land to grow a garden. Her dream eventually came true: through Sergey Korolev's patronage, the talented space engineer received a piece of land where she was finally able to grow a beautiful garden and build a house for her big family.

I live in Kiev with my wife. I am a father to a grown son and a grandfather of three.

**Телефон в Киеве:
+ 38 (066) 561-21-20**

E-mail: hermakouti@ukr.net

Личный сайт, посвященный работе «Планета Любовь»:

<http://www.ivals61.narod.ru>

